

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2 Studiengang Logopädie 1114

Bachelorarbeit

AUDIT-D

Aufrechterhaltung des Dialoges trotz Demenz

Eine logopädische Präventionsarbeit für
Selbständigkeit und Lebensqualität in der Sprache

Eingereicht von Rahel Keller

12. Februar 2014

Begleitung: Jürgen Steiner

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit ist ein Entwicklungsprojekt, das sich mit logopädischer Prävention im Kontext Demenz beschäftigt. Das Konzept *AUDIT-D, Aufrechterhaltung des Dialoges trotz Demenz* wurde auf der Basis einer Literaturrecherche zu den Themen ICF, Kommunikation, Sprache und Bewegung als Interventionskombination, Prävention und der logopädischen Grundhaltung entwickelt. Menschen mit Demenz begegnen sich im Gruppensetting und treten mit Hilfe von Tanz in einen Dialog, das Ziel ist die Aufrechterhaltung der Kommunikation.

Es wird der Frage nachgegangen, mit Hilfe welcher logopädischen Massnahmen kombiniert mit Bewegung, kann der Dialog bei beginnender Demenz aufrechterhalten werden?

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	- 1 -
1.1	Einführung und Begründung der Themenwahl	- 1 -
1.2	Ziel und Zielgruppe	- 2 -
1.3	Fragestellung	- 3 -
1.4	Methode.....	- 4 -
2.	Ausgangslage.....	- 6 -
2.1	Legitimation	- 6 -
2.2	Theoretische Grundlagen	- 8 -
2.2.1.	ICF	- 8 -
2.2.2.	Kommunikation	- 11 -
2.2.3.	Sprache und Bewegung als Interventionskombination.....	- 15 -
2.2.4.	Prävention	- 17 -
2.2.5.	Logopädische Grundhaltung	- 24 -
2.3	Präventionsmodelle bei beginnender Demenz	- 25 -
3.	Konzept als Praxis.....	- 27 -
4.	Diskussion	- 35 -
4.1	Resümee	- 35 -
4.2	Beantwortung der Fragestellung.....	- 37 -
4.3	Reflexion.....	- 38 -
4.4	Schlussfolgerung für die logopädische Praxis	- 39 -
4.5	Ausblick	- 39 -
5.	Dank.....	- 40 -
6.	Abbildungsverzeichnis.....	IV
7.	Literaturverzeichnis	VI

1. Einleitung

1.1 Einführung und Begründung der Themenwahl

„Die Behandlung demenzieller Erkrankungen ist eine der ganz grossen gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft“ (Steiner 2010, S.16).

Die Altersstruktur in der Gesellschaft ändert sich und damit auch die Anzahl der Demenzbetroffenen: In der Schweiz leben aktuell 110'000 Menschen mit einer Demenz, Tendenz stark steigend. Laut Schätzungen des Instituts Ecoplan (2010) werden 2030 infolge des demographischen Wandels in der Schweiz 200'000 Menschen an Demenz erkrankt sein, bereits 2050 werden es 300'000 sein. Schon heute aber ist eine Demenzerkrankung der häufigste Grund für Pflegebedürftigkeit (vgl. Schweizerischen Alzheimer Vereinigung 2014).

Diese Entwicklung verlangt nach Konzepten für Demenz: „Die Logopädie/ Sprachtherapie ist dafür zuständig, Gefährdungen und Beeinträchtigungen von Aktivität und Partizipation in der Sprachlichkeit zu erkennen und Behandlungsangebote zu machen. Einiges an Konzeptarbeit ist bereits geleistet; ein grosser Teil liegt noch vor uns“ (Steiner 2010, S.12).

Welche Möglichkeiten gibt es, um die grundlegende Fähigkeit zu Kommunizieren aufrecht zu erhalten? Wie kann man die Lebensqualität und Selbständigkeit in der Sprache erhalten?

Diese Fragen, Ziele und Forderungen sollten nicht nur von theoretischer Natur sein, sondern umgesetzt werden. Mit dem im Rahmen der Bachelorarbeit entwickelten Konzept AUDIT- D, Aufrechterhaltung des Dialoges trotz Demenz, möchte die Verfasserin einen Beitrag zur Erhöhung der Selbständigkeit und Lebensqualität in der Sprache leisten.

1.2 Ziel und Zielgruppe

Das Konzept *AUDIT-D, Aufrechterhaltung des Dialoges trotz Demenz*, welches im Rahmen dieser Bachelorarbeit entstand, möchte Kommunikationsschwierigkeiten bei beginnender Demenz vorbeugen. Dabei richtet sich *AUDIT-D* an Logopädinnen, welche in der Geriatrie tätig sind.

Für die Betroffenen:

- *AUDIT-D* kann den Primär- und Sekundärbetroffenen helfen, Kommunikationsschwierigkeiten bei Demenz vorzubeugen und trotz Demenz im Dialog zu bleiben.
→ Lebensqualität und Selbständigkeit in der Sprache

Für die Logopädie und die Logopädinnen:

- *AUDIT-D*, ein Präventionsansatz, der helfen kann, Kommunikationsschwierigkeiten bei Demenz vorzubeugen.
- Ein Konzept, nach dem die Logopädinnen in der Praxis arbeiten können.

Für die Gesellschaft:

- Durch das Konzept *AUDIT-D* gibt es Chancen auf mehr berufstätige und selbständige Menschen im Alter
→ Hohe Lebensqualität
→ Zufriedene Menschen
→ Immense Kosteneinsparungen im Gesundheits- und Sozialwesen

Abbildung 1 Ziel der Bachelorarbeit: Gewinne für die Primär- und sekundärbetroffenen, Logopädinnen und die Gesellschaft.

1.3 Fragestellung

Aus meinen unter Kapitel 1.1 dargelegten Überlegungen zum demographischen Wandel, dem sozioökonomischen Potential und der Notwendigkeit neuer Konzeptentwicklung, habe ich mich für folgende Fragestellung entschieden:

Mit Hilfe welcher logopädischen Massnahmen kombiniert mit Bewegung, kann der Dialog bei beginnender Demenz aufrechterhalten werden?

Der Begriff *beginnende Demenz* beschreibt das Frühstadium einer Demenzerkrankung.

1.4 Methode

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung eines Projekts in elf Schritten:

Die Schritte *Zeitplan*, *Projekt-Team* und *Finanzen* erscheinen für das Projekt *AUDIT-D* im Rahmen der Bachelorarbeit wenig sinnvoll und wurden deshalb aus dem Schema gestrichen und nicht bearbeitet. Der Schritt *Überprüfung der Zielerreichung*, sowie die Projektrealisierung konnten aus Zeitgründen nicht durchgeführt werden und müssen ebenfalls aus dem Schema gestrichen werden.

So entstand eine neue Grafik, welche die Entwicklung des Konzepts, *AUDIT-D, Aufrechterhaltung des Dialoges trotz Demenz*, veranschaulicht:

Abbildung 2 Schema zum Ablauf des Projektes (Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich 2007, S. 14 f)

Abbildung 3 Schema zum Ablauf des Projektes (inspiriert vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich 2007, S. 14 f, modifiziert von der Verfasserin).

Als erster Schritt wird im zweiten Kapitel die Ausgangslage analysiert. Dazu gehört die Beschreibung der aktuellen Situation zur Problematik Demenz in der Schweiz, sowie die Legitimation von neuen Konzepten. Die theoretischen Grundlagen zu den Themen ICF, Kommunikation, Sprache und Bewegung, Prävention und die logopädische Grundhaltung bilden das Basiswissen für den Inhalt des Konzepts *AUDIT-D, Aufrechterhaltung des Dialoges trotz Demenz*. Auch werden bereits existierende Projekte vorgestellt, an denen ich mich orientiere.

Im dritten Kapitel wird das Konzept *AUDIT-D, Aufrechterhaltung des Dialoges trotz Demenz*, praktisch beschrieben. Dazu gehören die genaue Definition der Zielgruppe, die Projektziele, die Massnahmen, das Setting, die Materialien und die Erreichbarkeit.

Schliesslich werden im vierten Kapitel die Erkenntnisse zusammengefasst und die Fragestellung wird beantwortet. Auch reflektiere ich kritisch die Möglichkeiten und Grenzen meiner Arbeit, gefolgt von einem Fazit für die logopädische Praxis. Danach wage ich einen Ausblick in die Zukunft der Logopädie im Kontext Alter. Mit dem sechsten Kapitel, dem Dank, wird die Arbeit abgeschlossen.

Um die Lesbarkeit zu steigern verwende ich die weibliche Form *Logopädin*, ansonsten die männliche Form. Selbstverständlich sind aber immer beide Geschlechter mit eingeschlossen.

2. Ausgangslage

In diesem Kapitel wird die Ausgangslage analysiert. Einerseits dient der Absatz als Antwort auf die Frage *Warum?* und legt andererseits die theoretische Grundlage für den Inhalt des Konzepts *AUDIT-D, Aufrechterhaltung des Dialoges trotz Demenz*. Auch werden bereits existierende Projekte vorgestellt, an denen ich mich orientiere.

Ausgangslage
Warum?

2.1 Legitimation

Im Kontext Demenz legitimieren sich Konzepte aus einem gesetzlichen Anspruch, aus pekuniären und ethischen Gründen (vgl. Steiner 2010, S. 16), welche nachfolgend für die Schweiz dargelegt werden.

In der Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft ist im 3. Kapitel Sozialziele unter dem Artikel 41 b festgehalten, dass „jede Person die für ihre Gesundheit notwendige Pflege erhält“. Als Antwort auf zwei Motionen, die am 05.06.2009 von Reto Wehrli und Jean-François Steiert eingereicht wurden, haben das Bundesamt für Gesundheit und die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und –direktoren im November 2013 eine nationale Demenzstrategie 2014-2017 verabschiedet. Seite fünf werden übergeordnete Zielsetzungen und Werthaltungen bestimmt: „Betreuung und Behandlung sind auf den Erhalt von Lebensqualität und Würde durch Wahrung der physischen und psychischen Integrität, Autonomie und soziale Einbindung ausgerichtet“ und „Die Nationale Demenzstrategie 2014-2017 hat den Anspruch, dass alle Menschen mit einer Demenzerkrankung in allen Krankheitsphasen Zugang zu qualitativ hochstehenden, niederschweligen und kontinuierlichen Angeboten einer integrierten psychosozialen, medizinischen und pflegerische Versorgung haben“.

Unter anderem wird festgestellt, dass es in der Schweiz Defizite bei der Demenzprävention gibt (BAG 2013, S.10) und es werden ausserdem als Handlungsfeld zwei (BAG 2013, S. 22) mehr bedarfsgerechte Angebote gefordert.

Kosten für die Sozialgemeinschaft gehören zu den pekuniären Gründen: Laut den Berechnungen des Instituts Ecoplan (2010) verursachte Demenz 2007 volkswirtschaftlichen Kosten von 6.3 Milliarden Franken, bereits 2009 sind die Kosten auf 6.94 Milliarden angestiegen. Dabei verursachen die Pflege und Betreuung in Heimen 47.1% der Ausgaben.

Die Kosten für 2050 werden auf 20 Milliarden geschätzt (Ecoplan, 2010). Durch das Aufrechterhalten der Autonomie der Primärbetroffenen, die Erhöhung der Lebensqualität der Primär- und Sekundärbetroffenen und das damit verbundene Hinauszögern einer Pflegebedürftigkeit, könnten enorme Kosten eingespart werden. Dr. W. D. Oswald berechnete, dass die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit von einem Monat zu Einsparungen von 1,24 Milliarden Euro und von 6 Monaten zu 7.44 Milliarden Euro führt (Oswald 2011, S. 12).

Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind, verlieren nach und nach ihre Fähigkeit zu Kommunizieren: „Im Falle einer Demenz geht der Kontext verloren; Kommunikation–Kognition und Gedächtnis sind immer weniger in der Lage sich gegenseitig zu stützen“ (Adler et al 2011, S. 4), was zu einer Kommunikationsgefährdung führen kann. Die Betroffenen verlieren im Laufe ihrer Krankheit und ihres Lebenskontexts ihre Arbeitsstelle und im Endeffekt ihre Wohnselbständigkeit. Dadurch ist nicht nur die Lebensqualität der Primärbetroffenen, sondern auch die der Sekundärbetroffenen stark vermindert. Die ethische Begründung besteht also aus der Aufrechterhaltung der Autonomie und des Selbst der Betroffenen, um die Selbständigkeit und die Lebensqualität zu erhalten (vgl. Steiner 2010, S. 16).

2.2 Theoretische Grundlagen

2.2.1. ICF

Die ICF bildet die Basis und die Rahmenbedingungen für jedes therapeutische Handeln, deshalb wird sie an dieser Stelle ausführlich beschrieben. Zuerst wird die ICF definiert, danach wird auf die Klassifikation im Kontext Kommunikation eingegangen und zum Schluss das bio-psycho-soziale Modell vorgestellt.

Was ist die ICF?

Die ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health, ist ein Klassifikationssystem, das von der WHO entwickelt wurde. Es dient als ein internationales und standardisiertes Instrument, um die verschiedenen Zustände der Gesundheit und Behinderung eines Menschen und ihre Zusammenhänge beschreiben zu können. Dabei stehen Ressourcen und Defizite gleichermassen im Vordergrund. Grundlegende Aspekte dieser Klassifikation sind die Körperfunktionen und -strukturen, die Aktivität, die Partizipation und ihre jeweiligen Beeinträchtigungen, Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren. Behinderung entsteht demnach durch die Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit und die Wechselwirkung mit den Kontextfaktoren (vgl. Behindertenkonferenz Kanton Zürich 2005).

Abbildung 4 Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (World Health Organization, 2005) wurde abgedruckt mit freundlicher Erlaubnis der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Alle Rechte liegen bei der WHO.

ICF und Kommunikation

Für die vorliegende Arbeit ist vor allem das Kapitel 3 der ICF, *Klassifikation der Aktivitäten und Partizipation* von Bedeutung. Es beschäftigt sich mit allgemeinen und spezifischen Merkmalen der Kommunikation. Es wird in die folgenden drei Bereiche eingeteilt: *Kommunizieren als Empfänger*, *Kommunizieren als Sender* und *Konversation und der Gebrauch von Kommunikationsgeräten und -techniken* (World Health Organization, 2005, S. 101-103).

Das bio-psycho-soziale Modell und Demenz

Jürgen Steiner erklärt den Begriff bio-psycho-sozial (2010) wie folgt:

bio: Beschreibt die körperlichen Voraussetzungen für Sprachlichkeit.

psycho: Befasst sich mit dem Sprachhandeln zwischen Menschen.

soziales: Beschäftigt sich mit der sozialen Verflochtenheit durch Dialoge.

Die Schnittmenge der drei Bereiche ergibt je nach Ressourcen und Defiziten

Gesundheit, Kompensation oder **Behinderung**.

Das bio-psycho-soziale Modell legt bei der Beschreibung der verschiedenen Zustände der Gesundheit und Behinderung eines Menschen und ihre Zusammenhänge den Fokus der Diagnostik und der Therapie auf die Kontextfaktoren. Der Begriff *Kontext* beinhaltet die Aktivitäten, die Anforderungen, die Umwelt, die Kontakte und die Biografie eines Menschen, die Sekundärbetroffenen eingeschlossen. Aus dem bio-psycho-sozialen Modell lassen sich Schlüsse für den therapeutischen Alltag ziehen (vgl. Steiner 2011): Die Sekundärbetroffene müssen zwingend in die Diagnostik, Therapie oder präventive Massnahme mit einbezogen werden. Dafür ist das Setting Beratung gut geeignet. Für die Primärbetroffenen eignet sich eine Kombination von Einzel- und Gruppentherapie.

Auf der Internetseite www.demenzsprache-hfh.ch beschreibt Jürgen Steiner im Dokument *Demenz im Fokus Sprachlichkeit und ICF (2011)*, wie das bio-psycho-soziale Modell präzisiert werden kann in Bezug auf Kommunikation und Sprache bei Demenz.

Im Bereich „*bio*“, welcher die körperlichen Voraussetzungen betrifft, liegt bei einer Demenz eine Sprachabrufstörung vor. Deshalb setzt die Logopädie in diesem Gebiet den Schwerpunkt der Therapie bei der Semantik. Im Feld „*psycho*“, welches das Sprachhandeln zwischen Menschen behandelt, werden dementielle Sprachstörungen als Kommunikationsstörungen bezeichnet. Dementsprechend fokussiert die Logopädie auf das Training von Kommunikationsstrategien und Voraussetzungen für den Gesprächserfolg. Im Gebiet „*soziales*“, welches die soziale Verflochtenheit durch Dialoge beschreibt, sind Sprachstörungen bei einer Demenz Kontext- und Kontaktstörungen. Folglich konzentriert sich die Logopädie hier auf die Kontaktaufnahme- und -aufrechterhaltung für die Primär- und Sekundärbetroffenen.

Nach diesen Erklärungen kommt Jürgen Steiner zum Fazit: „Gesundheit zu erhalten heisst, die Sprache und Kommunikationsfähigkeit als wichtigste Säule für Kontakt, Orientierung und Sinn zu erhalten. Aufrechterhaltung der Kommunikation kommt der Aufrechterhaltung der Kognition zu Gute“ (Demenz im Fokus Sprachlichkeit und ICF, 2011).

Abbildung 5 Einordnung der Sprache, Kommunikation und die möglichen Störungen bei einer Demenzerkrankung im ICF Modell (inspiriert von Steiner 2010, S. 35, modifiziert von der Verfasserin).

Steiner (2010) bezeichnet die Diagnose im Bezugsrahmen ICF als Analyse und (Re-) Konstruktion, Therapie folglich als (Neu-) Konstruktion. Mit den Primär- und Sekundärbetroffenen zusammen sollten die drei Bereiche bio-psycho-sozial analysiert und modifiziert werden, um das System Gesundheit optimieren zu können. „‘Gesundheit‘ ist eine verträgliche Organisation des bio-psycho-sozialen Wirkungsgeflechts“ (Steiner 2010, S. 36).

2.2.2. Kommunikation

Zuerst wird in diesem Unterkapitel beschrieben, was Kommunikation ist und wie sie normalerweise abläuft. Danach wird aufgezeigt, wie die Kommunikation bei älteren Menschen gestört sein kann und welchen Einfluss die Demenz auf den Dialog hat.

Was ist Kommunikation?

„Kommunikation ist Symbolverhalten mit der primären Funktion, Beziehung zu stiften, aufrecht zu erhalten, zu regulieren oder zu beenden und der sekundäre Funktion, Informationen zwischen Menschen auszutauschen“ (Steiner 2010, S. 47). Menschen kommunizieren also, um ihre Bedürfnisse und Gefühle mitzuteilen, Voraussetzung dafür sind Konzepte. Jennie Powell beschreibt ein Konzept folgendermassen: „Man kann sich ein Konzept als Ansammlung vieler Bilder im Gehirn vorstellen. Diese Bilder setzen sich aus Erinnerungen [die im Gehirn gespeichert sind] an Dinge und Ereignisse im Leben zusammen“ (Powell 2011, S. 9). Die Autorin unterscheidet also zwischen der semantischen Erinnerung und der episodischen Erinnerung. Die semantische Erinnerung beschreibt die Fähigkeit, die Bedeutung eines Gegenstandes oder einer Person zu erfassen, die episodische Erinnerung hingegen beschreibt die persönliche Erinnerung an ein Ereignis. Jennie beschreibt dies am Beispiel eines Apfels: Die semantische Erinnerung umfasst das visuelle und taktile Bild eines Apfels, die episodische Erinnerung hingegen speichert persönliche Erfahrungen, die mit einem Apfel gemacht wurden (vgl. Powell 2011, S.9).

Kommunikation ist die Vermittlung solcher Konzepte, dazu braucht es einen Zuhörer und einen Sprecher. Die Kommunikation erfolgt in sechs Stufen, wobei die ersten drei beim Sprecher und die letzten drei beim Zuhörer erfolgen.

Erfolgreiche Kommunikation definiert Powell folgendermassen: „Eine erfolgreiche Kommunikation findet dann statt, wenn die Gedanken einer Person von einer anderen Person richtig verstanden werden“ (Powell 2011, S. 9).

Die nachfolgende Grafik bildet den Ablauf der Vermittlung von Konzepten ab:

Abbildung 6 Der Ablauf der Kommunikation in Anlehnung an das Levelt-Modell. (inspiriert von Powell 2011, S. 10, Rickheit, Sichelschmidt, & Strohner 2007, S. 88 f und Schneider, Wehmeyer, & Grötzbach 2012, S. 96 f, modifiziert von der Verfasserin)

Auch können Konzepte nonverbal mitgeteilt werden durch Tonfall, Gesten, Mimik, Augenkontakt und Berührung, was einerseits als Unterstützung zur verbalen Vermittlung der Konzepte oder auch als alleinige Vermittlungsstrategie, bei weniger komplexen Konzepten dienen kann (vgl. Powell 2011, S. 11 f).

Störung der Kommunikation

Es kann auf vier verschiedenen Ebenen des komplexen Konzeptaustausch-Ablaufs zu Problemen kommen, welche die Kommunikation einschränken. Schon auf der ersten Stufe und somit auch auf der sechsten Stufe, kann es sein, dass eigene oder fremde Konzepte nicht richtig wahrgenommen werden können. Auf der zweiten Stufe kann es zu Wortabrufschwierigkeiten oder Wortfindungsschwierigkeiten kommen. Probleme mit der Programmierung der Motorik oder auch mit der Ausführung der Motorik kann es auf Stufe drei geben und auf der Stufe vier schliesslich, kann es zu Kommunikationsbeeinträchtigungen kommen, wenn der Zuhörer die Mitteilung des Sprechers nicht hören kann (vgl. Powell 2011, S. 13 fff).

Sprachabbau und Kommunikation bei Demenz

Laut Steiner (2010) erfolgt im Frühstadium einer Demenz ein kognitiv-amnestischer Abbau des Gehirns, die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses wird verkleinert und dadurch die Genauigkeit der Unterscheidung, der Auswahl und der Sequenzierung der Konzepte vermindert. Laut Powell (2011, S. 16 f) besteht das grösste Problem aus den inneren, geistigen Bildern. Menschen mit Demenz können sie nicht mehr fixieren oder es werden falsche, unpassende Bilder aufgerufen. Somit gibt es Probleme bei der Bildung von eigenen Konzepten und der Wahrnehmung von fremden Konzepten. Dies führt zu Schwierigkeiten beim logischen Denken, was wiederum zur Folge hat, dass es zu Wortfindungsstörungen, Wortschatzabbau und Problemen bei den Zusammenhängen in der Sprache kommt (vgl. Steiner 2010).

Sprachstrukturell besteht der Sprachabbau aus einer Störung der Koordination von: Wahrnehmung, Einspeicherung, Erinnerung und dem Abruf von semantischen Informationen. Im SAL-Bulletin Nr. 142 beschreibt Steiner (2011, S.19) den Sprachabbau als „semantische Orientierungslosigkeit“ und die Folge davon als „pragmatische Hilfslosigkeit“ was zur Sprachhandlungsunfähigkeit führt. Der rote Faden verliert sich mit dem Fortschreiten der Krankheit in allen Modalitäten (Sprechen, Lesen, Schreiben) immer mehr in Folge des Rückzuges der Initiative, Ordnung und der Aktivität. Im Dialog besteht der Sprachabbau aus einer Störung des Aufbaus und der Aufrechterhaltung von Gesprächen.

Für logopädische Präventionsmassnahmen ist es wichtig die verbliebenen Fähigkeiten und Ressourcen der Primärbetroffenen bei beginnender Demenz zu kennen, damit diese dann entsprechend gestärkt werden können.

Bei beginnender Demenz ist die Phonologie intakt, ebenso die Syntax, das Lesen und das Schreiben können als Ressource gewertet werden. Das gilt auch für die nonverbale Kommunikation, wie Mimik, Gestik, Tonfall, Augenkontakt und Berührung (vgl. Steiner 2010). Die Primärbetroffenen können sich noch gut konzentrieren und sind sich ihren Fehlern bewusst. Als Ressourcen können auch Umschreibungen, Ersatz- und Nichtwörter dienen, da sie die Kommunikation aufrechterhalten können (vgl. Steiner 2010, S. 46). Ebenfalls intakt ist das Langzeitgedächtnis, welche eine grosse Ressource darstellt: Verschiedenste Arten von Biographie Arbeit sind somit möglich.

2.2.3. Sprache und Bewegung als Interventionskombination

In diesem Unterkapitel wird beschrieben, welche Gemeinsamkeiten Sprache und Bewegung miteinander verbinden und wie sie im Kontext Demenz eingesetzt werden können.

Steiner (2010, S. 116) hat in nachfolgender Tabelle veranschaulicht, welche Parallelen die Sprache und die Bewegung aufweisen.

Sprache...	Bewegung...
<ul style="list-style-type: none"> - setzt Achtsamkeit voraus - ist Begegnung - ist Dialog mit mir, den anderen und der Welt - ermöglicht soziales Netz - ermöglicht Weiterentwicklung - ermöglicht Erfahrung - sucht Balance 	<ul style="list-style-type: none"> - setzt Achtsamkeit voraus - ist Begegnung - ist Dialog mit mir, den anderen und der Welt - ermöglicht soziales Netz - ermöglicht Weiterentwicklung - ermöglicht Erfahrung - sucht Balance

Abbildung 7 Parallelität von Sprache und Bewegung (Steiner 2010, S. 116).

Steiner (2010, S. 118) beschreibt die Grundidee, die Sprache und Bewegung miteinander zu verbinden wie folgt:

- Von der willkürlich gesuchten Sprache zur begleitenden Sprache mit und in der Bewegung kommen,
- Ausdruck mit dem Körper als Ergänzung des Ausdrucks mit Worten Raum zu geben,
- Spontaneität und Entdeckung anstelle von angestrebter Wortsuche, Handlungskompetenz zu erleben und gemeinsam zu realisieren,
- Im Bewegungsrhythmus den roten Faden zu sichern.

Möchte man einen neuen Bewegungsablauf erlernen, muss dieser zuerst instruiert und anschliessend reflektiert werden, was durch Sprache passiert. Die Sprache kann nicht nur verbal sein, sondern auch nonverbal und kann so Demenzbetroffene entlasten.

Bewegungsangebote sollten idealerweise im Gruppensetting stattfinden, so können sich die Teilnehmer mit anderen Primärbetroffenen austauschen, sie fühlen sich aufgehoben und werden in ihrem Selbstwert gestärkt. Sie können ihre Körpersprache als Ressource wahrnehmen und durch ihre Nützlichkeit für andere Teilnehmer Sinn erleben (vgl. Steiner 2010, S. 109 und 117). Als Gruppengröße empfiehlt Steiner (2010, S. 109) vier bis sechs Teilnehmer, wobei Heterogenität erwünscht ist. Die Rolle der Therapeutin und die der Gruppe sollte zu Beginn definiert werden, die Therapeutin trägt unabhängig von ihrer Rolle immer die Verantwortung für den Beginn und den Schluss. Der Ablauf der Stunde sollte ritualisiert sein, da dies Sicherheit gibt. Steiner (2010, S. 109) schlägt folgenden Ablauf für eine Kommunikationsgruppe vor: Einleitungsritual, Warming up, interaktives Arbeiten, Feedbackrunde in der Gruppe und am Ende ein Schlussritual. Es wird empfohlen, Gruppenregeln einzuhalten (vgl. Steiner 2010, S. 112):

- Zeit nehmen
- Nachfragen
- Unterstützen
- Ich-Botschaften
- Metaphern und Beispiele
- Schrift und Gestik als Hilfsmittel
- Fragen begründen

Die Logopädie und Psychomotorik Therapie knüpfen beide an der jeweiligen Biographie des Primärbetroffenen an, woraus sich Aktivität, Orientierung, Sinn, Kompetenzgefühl und Bindung entwickelt. Beide haben zum Ziel, dass sich der Klient selbst und andere wahrnehmen kann (auf der körperlichen und der sprachlichen Ebene, verbal und nonverbal) und dass der Primärbetroffene in der Lage ist, sich auszudrücken, verbunden zu fühlen oder auszutauschen (vgl. Steiner 2010, S. 116).

Laut Steiner 2010 (S. 118) gibt es zurzeit nur wenige Konzepte zur Zusammenarbeit zwischen der Logopädie und der Psychomotorik. Im Kapitel 2.3 werden drei Präventionsmodelle vorgestellt, die Sprache und Bewegung verbinden.

2.2.4. Prävention

Zuerst wird in diesem Unterkapitel beschrieben, was Prävention ist, wie sie eingeteilt werden kann und die Abgrenzung zur Gesundheitsförderung und zur Therapie. Danach wird aufgezeigt, wie die Demenzprävention in der Literatur dargestellt wird.

Was ist Prävention?

Der Begriff Prävention stammt aus dem Lateinischen „*praevenire*“ und bedeutet *zuvorkommen und/oder verhüten*.

Präventives Vorgehen wird als *vorwegnehmendes Handeln* definiert. Voraussetzung für die Präventionsarbeit ist die *Bestimmung einer Zielgruppe*, welche durch *Risikofaktoren* eruiert wird. Das Ziel der Prävention ist der *Erhalt und die Verbesserung der Gesundheit*. Dieses Ziel kann durch eine *Vielzahl von unterschiedlichen Methoden und Ansatzpunkten* erreicht werden. In dieser Arbeit werden folgende Möglichkeiten vorgestellt: Die *Salutogenese* und die *Pathogenese*, die *Verhältnisprävention* und die *Verhaltensprävention*.

Die *Salutogenese* fokussiert auf die *Schutzfaktoren*, auch *Resilienz* genannt. Diese *Ressourcen* möchte die *Salutogenese* stärken und nutzen. Das Pendant zur *Salutogenese* bildet die *Pathogenese*, welche *Risikofaktoren* eruiert und zu *reduzieren* versucht. Dabei ergänzen sich *idealerweise beide Interventionsformen* (vgl. Braun und Steiner 2012, Seite 21 ff). Auf die *Saluto- und Pathogenese* bei Demenz wird später näher eingegangen.

Prävention kann an *zwei verschiedenen Punkten* anknüpfen: Zum einen an der *Umwelt* und zum anderen am *Individuum*. Der *Umweltansatzpunkt* wird *Verhältnisprävention* genannt. Durch *Veränderungen von ökologischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Faktoren* soll *indirekt ein positiver Einfluss* auf das *Individuum* ausgeübt werden. Der *zweite Ansatzpunkt* ist die *Verhaltensprävention*, mit ihrer Hilfe soll *individuelles Risikoverhalten* minimiert werden. Mögliche Methoden sind *psycho-educative Verfahren*, *sozio-educative Verfahren*, *normativ regulatorische Massnahmen* und *ökonomische Anreiz- und Bestrafungssysteme*. Diese *Massnahmen* sollten jedoch nicht *isoliert voneinander eingesetzt* werden (vgl. Hurrelmann et al 2004 und Jucker-Keller 2013).

Ingo Füsgen teilt die Prävention in drei verschiedene Stadien ein: Primär, sekundär und tertiär.

Die nachfolgende Abbildung zeigt eine Übersicht der drei Stadien, ihre jeweiligen Ziele und mögliche Massnahmen bei einer Demenzerkrankung:

Primär Prävention

- **Ziel:** Zeitpunkt der 1. Manifestation von Demenz möglichst über die verbleibende Lebenserwartung hinausschieben
- **Massnahmen:** Lebenslanges Hirntraining, Sport, ausgewogene Ernährung, Vermeidung von Alkohol- und Nikotin abus

Sekundär Prävention

- **Ziel:** Frühzeitiges Intervenieren nach der Diagnosestellung, um die noch vorhandenen Ressourcen so lange wie möglich erhalten zu können.
- **Massnahmen:** Antidementiva, Logopädie, Psychomotorik

Tertiäre Prävention

- **Ziel:** Die Lebensumstände so gestalten, dass die Primärbetroffenen und die Sekundärbetroffenen so gut wie möglich mit der Demenz leben können.
- **Massnahmen:** Antidementiva, Logopädie, Psychomotorik

Abbildung 8 Übersicht über Ziele und Massnahmen in den verschiedenen Stadien der Demenzprävention (inspiriert von Füsgen, 2004, S. 3, modifiziert von der Verfasserin).

Das Modell von Füsgen wird von Braun und Steiner (2012, S. 26) kritisiert: „Die Begriffe sind unscharf, da die Formen der Einflussnahme ineinander übergehen.“ Sie postulieren anstelle der Einteilung primär-sekundär-tertiär das Modell Gesundheitsförderung-Prävention-Therapie mit folgenden Argumenten:

Eine klare Trennung ermöglicht die Zuordnung unterschiedlicher Zuständigkeiten (unterschiedliche Institutionalisierung) und unterschiedlicher Finanzierungen (Kostenentscheide). In Anlehnung an die obengenannte Dreiteilung (A-B-C) verwerfen wir sowohl die Klassifikation primär-sekundär-tertiär als auch universell-selektiv-indiziert. Stattdessen sprechen wir von Gesundheitsförderung-Prävention–Therapie (Braun und Steiner 2012, S. 26).

Abgrenzung

Die folgende Grafik zeigt die drei Bereiche Therapie, Prävention und Gesundheitsförderung und ihre Abgrenzung im Kontext Demenz und kommunikativer Rückzug.

Abbildung 9 Abgrenzung der Prävention zur Gesundheitsförderung und Therapie am Beispiel kommunikativer Rückzug bei Demenz (inspiriert von Braun und Steiner 2012, Seite 25, modifiziert von der Verfasserin).

Auf der untersten Stufe von der Abbildung 9 ist die Gesundheitsförderung dargestellt. Sie ist ein Angebot für die Gesamtbevölkerung, es sind keine Risikofaktoren vorhanden bei den Individuen und das Angebot ist nicht spezifisch. Die Gesundheitsförderung ist vor allem im Setting Beratung anzutreffen. „Gesundheitsförderung will erwünschte Entwicklungen für möglichst viele wahrscheinlicher machen“ (Braun und Steiner 2012, S. 25).

Die nächste Stufe in der Pyramide zeigt die Prävention. Sie ist besonders gekennzeichnet, da die vorliegende Arbeit sich vorwiegend mit dieser Stufe auseinandersetzt. Sie setzt dort ein, wo ein Risiko vorhanden ist, eine Störung aber noch nicht eingetreten ist. Die Prävention wirkt nicht nur im Setting Beratung, sondern auch mit spezifischen Angeboten. „Erwünschte Entwicklungen sollen mit begründeten Massnahmen wahrscheinlicher gemacht werden“ (Braun und Steiner 2012, S. 27).

An der Spitze der Pyramide befindet sich die Therapie, sie setzt nach dem Eintreten einer Krankheit ein und versucht den Krankheitsverlauf günstig zu beeinflussen. Die Therapie erfolgt im Einzel- und Gruppensetting sowie der Beratung (vgl. Braun und Steiner 2012).

Prävention und Demenz

Wie bereits erwähnt, müssen zuerst Risiko- und Schutzfaktoren für eine Demenzerkrankung bestimmt werden und die Risikogruppe definiert werden.

In der nachfolgenden Abbildung sind Risikofaktoren für eine beginnende Demenz dargestellt. Sie werden in biologische Faktoren, Umwelt Faktoren, modifizierbare und nicht modifizierbare Risikofaktoren aufgeteilt. Die modifizierbaren Risikofaktoren können beeinflusst werden, die nichtmodifizierbaren Risikofaktoren sind nicht veränderbar. Je mehr Risikofaktoren jemand aufweist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person an Demenz erkrankt.

	Nicht modifizierbare Risikofaktoren	Modifizierbare Risikofaktoren
Biologische Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> - Alter 50 plus - genetische Disposition - Schädelhirntrauma - oxidativer Stress - inflammatorische Prozesse 	<ul style="list-style-type: none"> - mangelnde geistige/ körperliche Aktivität - Alkohol- und Tabakabusus - falsche Ernährung - vaskuläre Risikofaktoren
Umwelt Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> - Verlust vom Lebenspartner - Verlust der Mobilität - Längerer Krankenhausaufenthalt 	

Abbildung 10 Übersicht über Risikofaktoren für eine Demenz (inspiriert von Füsgen 2004, S. 38 und Steiner 2010, S. 18 und S. 39, modifiziert von der Verfasserin).

Die Schutzfaktoren gegen eine Demenzerkrankung können ganz allgemein in vier Bereiche eingeteilt werden: Die Ernährung, die Bewegung, die geistige Aktivität und das soziale Leben.

Eine mediterrane Ernährung in Verbindung mit Bewegung kann laut einer amerikanischen Studie der Columbia University in New York das Risiko an Demenz zu erkranken um 60% senken (vgl. Tsivgoulis et al., 2013). Mediterrane Kost besteht aus mindestens fünf Portionen Früchte am Tag, viel Gemüse, Fisch, Olivenöl, Nüsse und Vollkornprodukten. Auf Schweinefleisch, fetthaltige Milchprodukte, Fertigprodukte, Zucker und Süssgetränke sollte weitgehend verzichtet werden. Auch Alkohol sollte nur im Masse genossen werden, wobei Rotwein die Fähigkeit besitzt, Gefässverkalkung vorzubeugen (Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend).

Der zweite Bereich beinhaltet genügend Bewegung, am besten in den Alltag integriert. Das deutsche Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (2013) empfiehlt drei Mal die Woche eine halbe Stunde Ausdauersport, wie Schwimmen, Velofahren oder Laufen. Regelmässige Spaziergänge sind ebenfalls förderlich. Auch im Alltag soll auf genügend Bewegung geachtet werden: Treppensteigen anstatt Liftfahren, Gartenarbeit, im ÖV eine Haltestelle früher aussteigen oder das Auto nur für Strecken, die länger als 1 Km sind, benutzen (vgl. Schweizerische Alzheimervereinigung, 2012, S. 6).

Ein weiterer Schutzfaktor ist die geistige Aktivität. Werden im Kinder und Jugendalter, sowie im späteren Leben genügend viele Synapsen durch jegliche Art von Bildung aufgebaut, können sie als wertvolle Reserve im Alter dienen, um Gedächtnis- oder Konzentrationsschwächen abzufedern. Aber auch mit 80 Jahren ist das Gehirn noch plastisch und somit in der Lage neue Synapsen aufzubauen. Geistige Abbauprozesse werden verlangsamt und ein Gehirn, das geistig aktiv ist, regeneriert sich schneller (vgl. Schweizerische Alzheimervereinigung, 2012). Wirkungsvoll sind unter anderem Musizieren, Tanzen, Lesen, eine Fremdsprache erlernen oder kreative Handwerksarbeiten wie, Stricken oder Nähen. Wichtig ist, dass die Alltagsroutine durchbrochen wird (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2013).

Der letzte Bereich besteht aus dem Pflegen von sozialen Aktivitäten. (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2013).

Steiner (2010, S. 134 f) schlägt folgende Lebenseinstellungen vor:

- sich positiv an das eigene Leben erinnern und trotzdem im Hier und Jetzt sein
- elementare Sinneswahrnehmungen
- Nähe und Distanz in einer Balance halten
- Verantwortung übernehmen
- kreativ und trotzdem realistisch sein
- positive Beziehungen pflegen
- ein positives Selbstkonzept haben
- neugierig sein
- neues dazulernen
- zu seinem Körper und seiner Seele Sorge tragen

Die bis jetzt im Kapitel 2.4.3 beschriebenen Risiko- und Schutzfaktoren, sowie die präventiven Massnahmen sind von allgemeiner Natur. Besonders interessiert jedoch die Frage: *Was kann die Logopädie konkret beitragen zur Demenzprävention?* Leider findet sich zur logopädischen Prävention von Demenz nur wenig Literatur. Im folgenden Abschnitt wird trotzdem versucht, die Frage zu beantworten, wenn auch nicht abschliessend.

Steiner beschreibt im folgenden Zitat Risikofaktoren für eine Kommunikationsgefährdung (2010, S. 139 f):

„Wenn alte Menschen eingeschränkte Möglichkeiten haben zu kommunizieren und/ oder sich sprachlich zurückziehen ('Altersmutismus'), oder durch Krankenhausaufenthalte (z.B. Oberschenkelhalsbruch) nach einer Narkose und dem Herausgerissen sein aus dem gewohnten Kontext in ihrer Aktivität (durch motorisches und geistiges ‚Ruhigstellen‘) gemindert sind, besteht Anlass, gezielt und befristet durch präventive Massnahmen zu aktivieren.“

Die Logopädie soll mit den oben erwähnten befristeten Massnahmen präventiv intervenieren in den Bereichen Dialog, Lesen und Schreiben. Sie sorgt für Gesprächsanlässe und –einbindung, dies geschieht zum Beispiel durch interessante Texte, die zuerst gelesen und anschliessend diskutiert werden oder durch mentale Ausflüge in die Biografie der Betroffenen und die Erzählungen davon (vgl. Steiner 2010).

Interessant ist das ebenfalls biografische Schreiben (Steiner 2010, S. 140): „Schreiben im Rückblick auf früher oder gerade Vergangenes ermöglicht die Dokumentation von Gefühlen und Beziehungen und sichert damit die Identifikation. Insofern ist Schreiben Prävention und Therapie.“

Die logopädische Beratung ist ebenfalls ein wichtiges Setting in der Prävention: „Für die Logopädin sind Gespräche, Lesen und Schreiben die wesentlichen Inhalte der Beratung. Allerdings ist Kommunikation ein so elementarer Lebensbereich, dass auch sehr allgemeine Fragen zum Inhalt werden können.“ (Steiner 2010, S. 121) So wird die Logopädin ebenfalls Gesprächspartnerin für Einstellungen zum Leben, zur Erkrankung und zum sozialen Umfeld, wobei die Grenze zur Psychologie nicht ganz scharf ist und zu Konflikten um Kompetenzzuständigkeiten führen kann.

Das Ziel der logopädischen Prävention bei beginnender Demenz ist immer die Aufrechterhaltung der Kommunikation und das Vermitteln von Sinn und Erfolgserlebnissen. Dabei geht es aber um weit mehr als „nur“ die Kommunikation: Auch die Aufrechterhaltung der Wohnselbständigkeit und das Hinausschieben der Pflegebedürftigkeit, welche allgemein zu mehr Selbständigkeit und Lebensqualität führen, sind Ziele der Logopädie bei Demenz (vgl. Steiner 2011).

2.2.5. Logopädische Grundhaltung

Auch wenn die logopädische Grundhaltung und die logopädischen Werte selbstverständlich sein sollten, werden sie in diesem Unterkapitel nochmals extra aufgeführt, da sie sehr wichtig in allen Settings sind.

Die Logopädin ist eine Begleiterin, kompetente Beraterin und Sprecherin, aber auch eine gute, einfühlsame Zuhörerin. Sie begegnet den Primär- und Sekundär-betroffenen mit all ihren Schwächen und Stärken mit Respekt und Wertschätzung. Sie bringt ihnen Empathie entgegen und stellt die Persönlichkeit und Bedürfnisse der Betroffenen in den Vordergrund und nicht deren Erkrankung. Die jeweiligen individuellen Biografien und Lebenskontexte sollen gewürdigt werden und die Interessen und Vorlieben der Betroffenen in die präventive Massnahme einfließen (vgl. Steiner 2010, S. 26 und 122 f).

Der Verfasserin ist es ebenfalls sehr wichtig, dass die Logopädin durch Empowerment Hilfe zur Selbsthilfe leistet und dadurch für mehr Selbständigkeit und Lebensqualität sorgt. Sie macht sich damit selber entbehrlich.

2.3 Präventionsmodelle bei beginnender Demenz

SimA

Die Abkürzung SimA steht für Selbständigkeit im höheren Lebensalter. 1991 wurde von einer Forschungsgruppe um Prof. Dr. Wolf D. Oswald und unterstützt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine Längsschnittstudie mit 375 Teilnehmern gestartet. Die Studie "*Bedingungen der Erhaltung und Förderung von Selbständigkeit im höheren Lebensalter - SIMA*" sollte Aufschluss geben über die Auswirkung von Interventionsansätzen zur Erhaltung der Selbständigkeit im Alter. Dabei vergleicht die Studie die Wirksamkeit von fünf verschiedenen Gruppen: Ein Gedächtnistraining, ein alltagsbezogenes Kompetenztraining, ein psychomotorisches Training und verschiedene Kombinationen davon, wobei aber Psychomotorik als funktionales Training missverstanden wird. Teilnehmer einer kombinierten Gedächtnis- und Psychomotorikgruppe wiesen hoch signifikant bessere Werte als die Teilnehmer anderer Gruppen auf (vgl. Steiner 2010 und Oswald, Hagen, Rupprecht, & Gunzelmann, 2002).

„Die Befunde der SIMA Studie bestätigen, dass eine geistige und körperliche Aktivität grosse Bedeutung für den Erhalt und die Selbständigkeit im höheren Lebensalter hat und dass ein entsprechendes Trainingsprogramm auch bei eingangs durchschnittlich 80-Jährigen über mindestens 5 Jahre altersbezogenen Defiziten erfolgreich entgegenwirken kann.“ (Oswald, Hagen, Rupprecht, & Gunzelmann, 2002, S. 13)

ISBA

Das Konzept ISBA, Integrative Sprach- und Bewegungsarbeit mit alten Menschen, von Breckow verbindet die Sprache mit Bewegung in einem Gruppensetting. Eine Fantasiereise wird mit Hilfe von Tüchern, Bällen und Bewegung gespielt und die Handlung wird versprachlicht. Dabei wechseln sich Instruktion, emotionale Äusserungen, Kommentare und metasprachliche Reflexion ab (vgl. Steiner 2010).

Seniorentanz

Ilse Tutt, eine erfahrene Tanzleiterin aus Deutschland wollte ältere Menschen mit Hilfe des Tanzes aktivieren. Der Begriff *Seniorentanz* umfasst ganz verschiedene Bewegungs- und Tanzformen. Dazu gehören unter anderem Volkstänze aus den USA, England dem Balkan, Tanzen im Sitzen und Line Dance. Wichtig dabei ist, dass es keine Führungsrolle gibt, dafür aber einen Partnerwechsel. Heute gehören dem ISDC, International Senior Dance Committee, 12 Nationen an (vgl. Volkstanz international für Senioren (VIS), 2013).

Tanzen fördert nicht nur die Fitness, die Kraft und das Gleichgewicht, sondern auch das Gedächtnis. Durch eine Langzeitstudie mit Senioren in New York konnte nachgewiesen werden, dass regelmässiges Tanzen die Wahrscheinlichkeit an einer Demenz zu erkranken um 75% senkt. (vgl. Steiner 2010)

3. Konzept als Praxis

Nachdem die Ausgangslage im vorhergehenden Kapitel bearbeitet wurde, werden

in diesem Kapitel die Punkte Zielgruppe, Projektziele, Massnahmen, Setting, Materialien und Information des Konzepts *AUDIT-D*, *Aufrechterhaltung des Dialoges trotz Demenz*, vorgestellt.

Abbildung 11 Schema zum Ablauf des Projektes: Ausgangslage erledigt (inspiriert vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich 2007, S. 14 f, modifiziert von der Verfasserin).

¹Zur Zielgruppe gehören Menschen, die:

- beginnende Demenz haben
- alleinstehend mit wenig Kontakt zu Mitmenschen sind
- durch einen stationären Krankenhausaufenthalt in ihrer Aktivität gemindert sind
- den Lebenspartner verloren haben
- nicht mehr mobil sind

¹ Siehe Seite 22

Projektziele
Was?

²Die Leitziele sind die übergeordnete Ziele vom Konzept *AUDIT-D*, und beantworten die Frage: Was soll mit dem Projekt *AUDIT-D* bewirkt werden? Die Förderziele werden von den Leitzielen abgeleitet und beantworten die Frage: Welche Fähigkeiten sollen mit Hilfe von *AUDIT-D* erworben oder vertieft werden? Die individuellen Ziele schliesslich beantworten die Frage: Welche Aspekte der Förderziele sind in einer bestimmten Lektion von *AUDIT-D* wichtig?

Abbildung 12 Übersicht über die Leit-, Förder- und individuelle Ziele von *AUDIT-D*.

² Siehe Seite 23

**Massnahmen
Wie?**

AUDIT-D Aufrechterhaltung des **Dialoges** trotz **Demenz** ist eine logopädische Präventionsarbeit für Selbständigkeit und Lebensqualität in der Sprache. Das Konzept verbindet Bewegung und Sprache im Gruppensetting. Dabei soll neben angeleiteten Aufgaben auch Raum für individuelle Bedürfnisse und Kreativität sein, sodass Erfolgserlebnisse und Sinn in der verbalen und nonverbalen Kommunikation entstehen.

Struktur

Es wird nach dem Sandwich-Prinzip vorgegangen:

Abbildung 13 Übersicht über den Ablauf von AUDIT-D

Zuerst findet ein Gespräch mit den Primär- und Sekundärbetroffenen zur Standortbestimmung statt, welches je nach Bedarf 45 Minuten dauert. Im Gespräch wird mit Hilfe der Zürcher Demenz Diagnose von Steiner³ ermittelt, was die Stärken und Schwächen der Teilnehmer sind. Dazu gehört auch eine Analyse von einem kurzen Dialog zwischen dem Primär- und Sekundärbetroffenen durch den Untertest Z-CADA von der Zürcher Demenz Diagnostik. Ebenfalls eruiert werden sollten die Vorlieben (insbesondere Lieblingslieder) und bereits gemachte Tanzerfahrungen der Primärbetroffenen, sowie Erwartungen und Wünsche an das Gruppenangebot. Diese Angaben dienen der Logopädin als Planungsgrundlage für den Inhalt der einzelnen Stunden. Nach den Standortgesprächen wertet die Logopädin die Angaben aus und analysiert, wo es Überschneidungen von Interessen gibt, was das durchschnittliche Tanzniveau der Gruppe ist und an welchen Punkten sie anknüpfen kann. Nun wird das Gruppenprogramm unter Berücksichtigung der individuellen Wünschen, Ressourcen und Defiziten der Teilnehmer (Primärbetroffenen) durchgeführt. Das Programm ist in fünf Teile gegliedert⁴.

³ Sie Anhang

⁴ Siehe Seite 16

Die untenstehende Abbildung veranschaulicht den Ablauf und die Ziele.

1. Begrüssungsritual:	Alle Teilnehmer geben sich die Hand und begrüßen sich mit ihrem Namen. Das Ritual wird von der Logopädin angeleitet. Hilfestellung: Die Teilnehmer tragen Namensschilder.
<i>Ziel:</i>	<i>Die Teilnehmer fühlen sich willkommen und wertgeschätzt. Sie treten gleich zu Beginn in Kontakt und in Beziehung.</i>
2. Aufwärmen:	Atemübungen Dehnübungen für den ganzen Körper
<i>Ziel:</i>	<i>Der Körper wird aufgewärmt, entspannt und eingestimmt.</i>
3. Tanz:	
a) angeleitet:	Das bisher Gelernte wiederholen lassen von einem freiwilligen Teilnehmer und ein neues Stück vom Tanz erklären, aufzeichnen, vorzeigen und üben.
<i>Ziel:</i>	<i>Die Teilnehmer lernen neue Bewegungen, sind im Dialog mit sich selber und der Gruppe. Sie erfahren Erfolgserlebnisse.</i>
b) frei:	Jede Stunde kommt ein neues Lieblingslied von einem Teilnehmer an die Reihe, zu dem frei nach Lust und Laune getanzt werden darf.
<i>Ziel:</i>	<i>Die Teilnehmer können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und die Musik und die anderen Teilnehmer genießen.</i>
4. Evaluation der Stunde:	Austausch: Was war gut? Was gefiel weniger gut? Welche Gefühle und Gedanken beschäftigen die Teilnehmer? Kreative Dokumentation des Musikstücks und des Tanzes.
<i>Ziel:</i>	<i>Die Stunde wird gewürdigt. Die Teilnehmer sind aktiv im Dialog miteinander.</i>
5. Abschiedsritual	Alle Teilnehmer geben sich die Hand und begrüßen sich mit ihrem Namen. Das Ritual wird von der Logopädin angeleitet. Hilfestellung: Die Teilnehmer tragen Namensschilder.
<i>Ziel:</i>	<i>Die Teilnehmer fühlen sich wertgeschätzt und freuen sich auf das nächste Mal.</i>

A

b

l

a

u

f

Abbildung 14 Übersicht über den Ablauf und die Ziele der Gruppensituation (inspiriert von Steiner 2010, S. 110, modifiziert von der Verfasserin).

Der angeleitete Tanz kann ein Volkstanz oder eine Eigenkreation der Logopädin sein.

Das Gruppenangebot findet befristet statt. Nach ca. 10-15 Stunden findet wieder ein Gespräch zwischen der Logopädin und dem Primär-und Sekundärbetroffenen statt, das je nach Bedarf ca. 45 Minuten dauert. Dabei wird das Gruppenangebot aus Sicht des Primär-und des sekundärbetroffenen evaluiert, folgende Fragen können hilfreich sein (Steiner 2010, S. 114 f):

- Hat sich die Initiative zur Kommunikation als Sprecher oder als Zuhörer verändert?
- Hat sich der Verlauf der Kommunikation als Sprecher oder als Zuhörer verändert?
- Haben sich Orientiertheit und/ oder die Zufriedenheit allgemein erhöht?
- Was hat dem Teilnehmer am besten gefallen?
- Was könnte verbessert werden am Angebot?

Auch kann der Z-FAKA⁵ ein zweites Mal durchgeführt werden und die Ergebnisse mit dem ersten Durchgang zu Beginn des Gruppenangebotes verglichen werden.

Zum Abschluss wird das weitere Vorgehen besprochen: Besteht Interesse an einer weiteren Teilnahme? Wie kann das Gelernte zu Hause im Alltag integriert werden?

Je nach Interesse der Gruppe, wird das Angebot mit den gleichen Teilnehmern zu einem späteren Zeitpunkt nochmals durchgeführt. Eventuell kann die Logopädin die Gruppenleitung nach und nach einem Primärbetroffenen abgeben. So würde dann eine selbstorganisierte Gruppe entstehen, welche von der Logopädin nur noch bei Bedarf begleitet und unterstützt wird.

⁵ Siehe Anhang

**Setting
Wo?**

Das Setting beschreibt die Gruppenzusammensetzung, den Zeitpunkt, die Dauer und den Ort der Durchführung.

6	Wer?	Wann und wie lange?
Gespräch	Logopädin ein Primärbetroffener ein Sekundärbetroffener	Zwei bis drei Wochen vor dem Gruppenangebot. Ca. 45 Minuten, je nach Bedarf. Einmal.
Gruppenangebot	Logopädin 4-6 Primärbetroffene	Zwei bis drei Wochen nach den Gesprächen mit den Primär- und Sekundärbetroffenen. Ca. 90 Minuten 10-15 Mal, zwei Mal im Monat
Gespräch	Logopädin ein Primärbetroffener Ein Sekundärbetroffener	Einige Tage nach dem Ende des Gruppenangebots. Ca. 45 Minuten, je nach Bedarf. Einmal.

Abbildung 15 Übersicht über das Setting von AUDIT-D

Für das Gruppenangebot braucht es genügend Platz, um Tanzen zu können und einige Sitzgelegenheiten, sowie einen Tisch. Für das Gespräch werden ein Tisch und drei bis fünf Stühle benötigt. Hier einige Vorschläge:

	Ort
Gespräche	<ul style="list-style-type: none"> - Bei den Primärbetroffenen zu Hause - Bei der Logopädin in der Praxis - An der Hochschule für Heilpädagogik in Oerlikon, z. B: Raum 201
Gruppenangebot	<ul style="list-style-type: none"> - In der Praxis der Logopädin - In einer Turnhalle, in die man einen Tisch und einige Stühle stellen darf - Bewegungsraum der Hochschule für Heilpädagogik in Oerlikon - Ruheraum der Hochschule für Heilpädagogik in Oerlikon

Abbildung 16 Vorschläge für den Durchführungsort der Gespräche und das Gruppenangebot.

⁶ Siehe Seite 16

**Material
Womit?**

Wie oben schon erwähnt, braucht es im Raum für die Gespräche einen Tisch und mindestens drei Stühle. Im Raum für das Gruppenangebot werden ebenfalls einen Tisch und mehrere Stühle gebraucht.

Ansonsten werden Schreibmaterial für eine eventuelle Veranschaulichung der Tanzschritte oder zur Dokumentation und Bewegungsmaterial für das Tanzangebot benötigt:

Wer bringt es mit?	Schreibmaterial	Bewegungsmaterial
Teilnehmer	<ul style="list-style-type: none"> - Stifte - Notizhefte - Papier - Leim - ... 	<ul style="list-style-type: none"> - Bequeme Kleidung - „Turntäppeli“ oder rutschfeste Socken - ...
Logopädin	<ul style="list-style-type: none"> - Formulare zur Diagnose - Formulare für die Dokumentation der Stunde - Flyer - ... 	<ul style="list-style-type: none"> - Bequeme Kleidung - „Turntäppeli“ oder rutschfeste Socken - Tücher - Stöcke - ...

Abbildung 17 Übersicht über die benötigten Materialien, nicht abschliessend.

**Erreichbarkeit
Werbung?**

Damit Menschen mit einer beginnenden Demenz vom Angebot *AUDIT-D* erfahren können, müssen sie informiert werden. Das optimale wäre, wenn die Hausärzte oder das Spitex-Personal das Projekt *AUDIT-D* empfehlen und Flyer an die Zielgruppe des Angebotes verteilen würden. Die Flyer könnten auch bei Apotheken, in Einkaufsläden oder Coiffeur Salons aufliegen, zudem könnte ein Zeitungsinserat veröffentlicht werden. Auch ein Inserat auf der Homepage der Organisation *Pro Senectute* könnte einige Menschen der Zielgruppe erreichen.

Als erster Schritt müssten also Hausärzte, Spitex-Personal und Apotheker über das Projekt *AUDIT-D* informiert und um Werbung gebeten werden.

Für ein längerfristiges Angebot müsste sich das Projekt zuerst etablieren, danach könnten auch Krankenkassen für Werbung und Finanzierung angefragt werden.

Den Punkt Finanzierung habe ich bisher absichtlich ausgelassen und erwähne ihn kurz an dieser Stelle: In der Anfangsphase von *AUDIT-D* müsste die Logopädin entweder auf freiwilliger Basis arbeiten oder die Teilnehmer müssten für einen kleinen Unkostenbeitrag aufkommen. Erst später, wenn das Projekt erfolgreich ist, könnten Institutionen und Krankenkassen für die Finanzierung angefragt werden und die Zusammenarbeit mit dem Dachverband der Logopädie angestrebt werden.

4. Diskussion

In diesem Kapitel werden zuerst die wichtigen Erkenntnisse zusammengefasst und die zu Beginn gestellte Frage beantwortet, danach folgt eine kritische Reflexion über die Möglichkeiten und Grenzen dieser Arbeit, gefolgt von einem Fazit für die logopädische Praxis. Beendet wird dieses Kapitel dann mit einem Ausblick.

4.1 Resümee

Die Basis für dieses Resümee bildet die Literaturrecherche und die daraus resultierende Entwicklung des Konzepts *AUDIT-D*. Dabei stand stets die zu Beginn gestellte Fragestellung im Zentrum: *Mit Hilfe welcher logopädischen Massnahmen kombiniert mit Bewegung, kann der Dialog bei beginnender Demenz aufrechterhalten werden?*

Die ICF bildet die Basis und die Rahmenbedingungen für jedes therapeutische Handeln. Zentral sind die Einbettung des Menschen in den Lebenskontext und der Fokus auf die Ressourcen. Das bedeutet, dass im Konzept *AUDIT-D* die Sekundärbetroffenen mit einbezogen werden und das Angebot im Gruppensetting stattfindet. Basierend auf die ICF und die logopädische Grundhaltung, soll der Mensch im Konzept *AUDIT-D* ganzheitlich betrachtet und individuell auf seine Bedürfnisse eingegangen werden. Die Logopädin begegnet den Betroffenen mit Achtung und Respekt, sie findet eine Balance zwischen fordern und fördern und stellt die Bedürfnisse und Wünsche in den Vordergrund.⁷ So können die Primärbetroffenen zum Beispiel im ersten Gespräch mit der Logopädin ihre Wünsche und musikalische Vorlieben äussern. Nach dem angeleiteten Tanz können die Primärbetroffenen ihrer Kreativität freien Lauf lassen und sich frei nach ihren Bedürfnissen zur Musik ihrer Wahl bewegen. Am Ende der Stunde wird der Tanz dokumentiert und evaluiert, das geleistete wird damit gewürdigt und auf die Gefühle der Teilnehmer eingegangen.⁸

⁷ Siehe Seite 9

⁸ Siehe Seite 29f

Menschen kommunizieren, um Gefühle und Bedürfnisse auszutauschen, dies geschieht mit Hilfe von Konzepten. Erfolgreiche Kommunikation ist, wenn die Konzepte einer Person von einer anderen richtig verstanden werden.⁹ Bei Demenz können die Konzepte nicht mehr richtig wahrgenommen und eingeordnet werden, in Folge davon geht der rote Faden im Dialog immer mehr verloren.¹⁰ Wichtige Ressource ist dabei die nonverbale Kommunikation, wie Blickkontakt oder Mimik und Gestik. Im Projekt *AUDIT-D* werden diese Ressourcen gestärkt, zudem können die Primärbetroffenen durch Bewegung und Körpersprache ihre Gefühle ausdrücken, was entlastend wirken kann.¹¹

Sprache und Bewegung haben viele Gemeinsamkeiten, sie ermöglichen Begegnung und Dialog mit sich selber und den Mitmenschen, schaffen Beziehung und suchen die Balance. Beide knüpfen an der Biographie der Primärbetroffenen an und können sich gegenseitig ergänzen.¹²

Da die Bewegungsform Tanz Dialog zwischen den Tanzpartnern und den Zuschauern begünstigt und nachweislich das Gedächtnis fördert¹³, habe ich mich für eine Kombination von Tanz und Kommunikation als Massnahmen im Konzept *AUDIT-D* entschieden.

⁹ Siehe Seite 11

¹⁰ Siehe Seite 13 und 24

¹¹ Siehe Seite 15

¹² Siehe Seite 15f

¹³ Siehe Seite 26

4.2 Beantwortung der Fragestellung

Meine zu Beginn gestellte Fragestellung lautet:

Mit Hilfe welcher logopädischen Massnahmen kombiniert mit Bewegung, kann der Dialog bei beginnender Demenz aufrechterhalten werden?

Da das Projekt noch nicht in der Praxis durchgeführt wurde, muss die Fragestellung mit Hilfe von Erkenntnissen aus der Literatur beantwortet werden.

Logopädische Massnahmen, die den Dialog bei Demenz aufrechterhalten können, sind:¹⁴

- Gesprächsanlässe schaffen
- für Gesprächseinbindung sorgen
- Biographie Arbeit
- gemeinsam (biographische) Texte lesen und erstellen
- Vermittlung von Kommunikationsstrategien und Gesprächsregeln¹⁵

Bewegungsmassnahmen, die in Verbindung mit Sprache den Dialog bei Demenz aufrechterhalten können, sind:¹⁶

- Psychomotorik
- Tanz

In dieser Arbeit wurde der Tanz als Bewegungsform gewählt aus persönlichen Interessen der Verfasserin.

Logopädischen Massnahmen kombiniert mit Bewegung sind im Projekt AUDIT-D einerseits das Begrüssungs- und Verabschiedungsritual, die sprachlichen und bildlichen Instruktionen des Tanzes, der angeleitet und freie Tanzblock, der Austausch über den Tanz und die Musik (Gesprächsanlässe schaffen, für Gesprächseinbindung sorgen, Vermittlung von Kommunikationsstrategien und Gesprächsregeln), sowie die Dokumentation als Würdigung für das geleistete (biographische Texte erstellen).

¹⁴ Siehe Seite 22f

¹⁵ Siehe Seite 16

¹⁶ Siehe Seite 15f und 25f

4.3 Reflexion

Die vorliegende Bachelorarbeit weist neben vielen Möglichkeiten und Chancen auch Grenzen auf.

Die Rechercharbeit gestaltete sich schwieriger, als ich zuerst gedacht habe: Es gibt eine Fülle an Literatur über Demenzprävention, die aber nicht viel mit Logopädie zu tun hat. Leider existiert nur wenig Literatur über präventive logopädische Massnahmen im Kontext Demenz, in Kombination mit Bewegung noch weniger. So lief ich oft Gefahr, mich im Dschungel der Veröffentlichungen in der Hoffnung nach logopädischer Prävention zu verlieren und musste den Fokus immer wieder zurück auf meine Fragestellung schwenken.

Auch für die Erstellung eines Konzeptes habe ich lange nach einem geeigneten Leitfaden gesucht, bis ich schliesslich auf den Leitfaden für Projektplanung der Prävention und Gesundheitsförderung des Kantons Zürich stiess. Allerdings habe ich das Ablaufschema nach eigenem Gutdünken verändert und konnten auch nicht alle relevanten Punkte, wie die Finanzierung und den Zeitplan bearbeiten. Auch informierte ich mich über Projektplanung in den folgenden zwei Büchern *Projektmanagement für Führungsfachleute* und *das Kartenheft Projekt Management, worauf es ankommt*, sowie auf der Internetseite www.quint-essenz.ch. Somit bin ich mir nicht sicher, ob wirklich alle wichtigen Aspekte von meinem Konzept abgedeckt werden.

Im Rahmen der Bachelorarbeit war es leider zeitlich nicht möglich, das Projekt *AUDIT-D* in der Praxis durchzuführen und zu erproben. So konnte die Fragestellung nur mit Hilfe der Literatur beantwortet werden. Es ist also nicht sicher, dass der Dialog bei Demenz mit Hilfe von *AUDIT-D* in der Praxis wirklich aufrechterhalten werden kann.

Die lange Auseinandersetzung mit der gleichen Thematik hat sich auch nach über einem Jahr noch als sehr spannend herausgestellt. Diese Arbeit war eine Herausforderung für mich und ich durfte viele wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln.

4.4 Schlussfolgerung für die logopädische Praxis

Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik Logopädie bei Demenz wurde mein Interesse an der Arbeit mit Erwachsenen geweckt. Es wurde mir noch einmal bewusst, wie wichtig die ICF, die ganzheitliche Sicht auf den Menschen, der Fokus auf die Ressourcen und der Einbezug der Umwelt in der Prävention und Therapie sind. Ebenfalls setzte ich mich vertieft mit der logopädischen Grundhaltung und –werten auseinander.

Ich kann mir gut vorstellen, nach dem Studium in der Geriatrie mit Fokus auf Demenz logopädisch tätig zu sein, leider ist die Demenz aber immer noch Neuland für die Logopädie.

4.5 Ausblick

Der Weg zur nachhaltigen Umsetzung von *AUDIT-D* ist noch sehr weit, diese Arbeit stellt erst die Basis dar. Weiterführende Arbeiten könnten das Konzept weiter ausarbeiten und ergänzen, zum Beispiel durch die Erstellung eines Flyers und einem Detailprogramm. Ebenfalls könnte das Konzept *AUDIT-D* in der Praxis durchgeführt, evaluiert und entsprechend verändert und angepasst werden. Danach müsste ein geeignetes Instrument entwickelt werden, um die Wirksamkeit des Konzeptes messen zu können. Erst dann könnte eine Studie durchgeführt werden zur Wirksamkeit des Konzeptes, und je nach Befund könnten anschliessend der Dachverband der Logopädie und Kostenträger informiert und zur Zusammenarbeit angefragt werden.

Da es mich sehr interessiert, ob das Angebot überhaupt umsetzbar ist und Anklang bei der Zielgruppe findet, wünsche ich mir zum Schluss, dass ich *AUDIT-D* eines Tages in der Praxis durchführen kann.

5. Dank

Von vielen Menschen habe ich wertvolle Unterstützung beim Schreiben der vorliegenden Arbeit erhalten.

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Jürgen Steiner bedanken, der mich und meine Arbeit betreut hat. Er stand mir bei Fragen jederzeit mit einem wertvollen Rat und einer spannenden Lektüreempfehlung zur Seite.

Besonders bedanken möchte ich mich bei meinen Lektoren, welche die Arbeit aufmerksam gelesen und mir konstruktive Rückmeldungen gegeben haben.

Ich bedanke mich ebenso bei meiner Familie, für ihre Geduld und ihre unermüdliche Motivation und Unterstützung.

6. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Ziel der Bachelorarbeit: Gewinne für die Primär- und sekundärbetroffenen, Logopädinnen und die Gesellschaft.	- 2 -
Abbildung 2 Schema zum Ablauf des Projektes (Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich 2007, S. 14 f)	- 4 -
Abbildung 3 Schema zum Ablauf des Projektes (inspiriert vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich 2007, S. 14 f, modifiziert von der Verfasserin).	- 4 -
Abbildung 4 Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (World Health Organization, 2005) wurde abgedruckt mit freundlicher Erlaubnis der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Alle Rechte liegen bei der WHO.	- 8 -
Abbildung 5 Einordnung der Sprache, Kommunikation und die möglichen Störungen bei einer Demenzerkrankung im ICF Modell (inspiriert von Steiner 2010, S. 35, modifiziert von der Verfasserin).	- 10 -
Abbildung 6 Der Ablauf der Kommunikation in Anlehnung an das Levelt-Modell. (inspiriert von Powell 2011, S. 10, Rickheit, Sichelschmidt, & Strohner 2007, S. 88 f und Schneider, Wehmeyer, & Grötzbach 2012, S. 96 f, modifiziert von der Verfasserin)	- 12 -
Abbildung 7 Parallelität von Sprache und Bewegung (Steiner 2010, S. 116)..	- 15 -
Abbildung 8 Übersicht über Ziele und Massnahmen in den verschiedenen Stadien der Demenzprävention (inspiriert von Füsgen, 2004, S. 3, modifiziert von der Verfasserin).	- 18 -
Abbildung 9 Abgrenzung der Prävention zur Gesundheitsförderung und Therapie am Beispiel kommunikativer Rückzug bei Demenz (inspiriert von Braun und Steiner 2012, Seite 25, modifiziert von der Verfasserin).	- 19 -
Abbildung 10 Übersicht über Risikofaktoren für eine Demenz (inspiriert von Füsgen 2004, S. 38 und Steiner 2010, S. 18 und S. 39, modifiziert von der Verfasserin).	- 20 -
Abbildung 11 Schema zum Ablauf des Projektes: Ausgangslage erledigt (inspiriert vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich 2007, S. 14 f, modifiziert von der Verfasserin).	- 27 -

Abbildung 12 Übersicht über die Leit-, Förder-und individuelle Zielen von AUDIT-D. - 28 -

Abbildung 13 Übersicht über den Ablauf von AUDIT-D..... - 29 -

Abbildung 14 Übersicht über den Ablauf und die Ziele der Gruppensituation
(inspiriert von Steiner 2010, S. 110, modifiziert von der Verfasserin). - 30 -

Abbildung 15 Übersicht über das Setting von AUDIT-D..... - 32 -

Abbildung 16 Vorschläge für den Durchführungsort der Gespräche und das
Gruppenangebot..... - 32 -

Abbildung 17 Übersicht über die benötigten Materialien, nicht abschliessend.- 33 -

7. Literaturverzeichnis

Adler, J. B., Steiner, J., & Wicki, M. (2011). *Heilpädagogik im Einflussbereich des demographischen Wandels*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH.

Behindertenkonferenz Kanton Zürich. (Oktober 2005). *Behindertenkonferenz Kanton Zürich*. Abgerufen am 4. Oktober 2013 von http://www.bkz.ch/beitrag/630_PDF1_ICFEndfassung2005.pdf

Besser, R. (2013). *Das Kartenheft Projekt Management. Worauf es ankommt*. Bremen: Ralf Besser.

Böhme, G. (2008). *Förderung der kommunikativen Fähigkeiten bei Demenz*. Bern: Hans Huber Verlag.

Braun, W. G., & Steiner, J. (2012). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung*. München: Ernst Reinhardt.

Braun, W., & Jucker- Keller, D. (2013). *Einführung in die Prävention*. Hochschule für Heilpädagogik : Unveröffentlichtes Skript.

Bundesamt für Gesundheit (BAG) und Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK). (November 2013). *Nationale Demenzstrategie 2014-2017*. Bern: BAG und GDK.

Bundesamt für Gesundheit. (2013). *Ernährung und Bewegung-Übergewicht & Adipositas*. Abgerufen am 3. Januar 2014 von http://www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung_bewegung/05207/05218/index.html?lang=de

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (kein Datum). *Bewegung-Sport-Alzheimer-Prävention-Wegweiser Demenz*. Abgerufen am 17. April 2013 von <http://www.wegweiser-demenz.de/bewegung.html>

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (kein Datum). *Geistige Fitness-Alzheimer-Prävention-Wegweiser Demenz*. Abgerufen am 17. April 2013 von <http://www.wegweiser-demenz.de/geistige-fitness.html>

- Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. (kein Datum). *Ernährung-Alzheimer-Prävention-Wegweiser Demenz*. Abgerufen am 17. April 2013 von <http://www.wegweiser-demenz.de/ernaehrung.html>
- Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. (kein Datum). *Soziale Aktivitäten-Alzheimer-Prävention-Wegweiser Demenz*. Abgerufen am 17. April 2013 von <http://www.wegweiser-demenz.de/soziale-aktivitaeten.html>
- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft*. (3. März 2013). Abgerufen am 30. Januar 2014 von <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/201303030000/101.pdf>
- Ecoplan. (12. Februar 2010). *Zahlen zur Demenz*. Abgerufen am 5. Januar 2014 von <http://www.alz.ch/index.php/zahlen-zur-demenz.html>
- Ellenberger-Fankhauser, K. (7. Juni 2013). *Volkstanz international für Senioren (VIS)*. Abgerufen am 5. September 2013 von <http://www.seniorentanz.ch/index.php/de/2013-05-16-06-52-21/volkstanz-international-fuer-senioren-vis>
- Führer, A., & Züger, R.-M. (2013). *Projektmanagement für Führungsfachleute*. Zürich: Compendio Bildungsmedien AG.
- Füsgen, I. (2004). *Demenz-Prävention vor Pflege* (Bd. 11). (I. Füsgen, & H. R. Vogel, Hrsg.) Berlin: 15. Workshop des „Zukunftsforum Demenz“.
- Gesundheitsförderung Schweiz. (18. Dezember 2013). www.quint-essenz.ch. Abgerufen am 18. Dezember 2013
- Hurrelmann et al. (2004). *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung*. Bern: Hans Huber Verlag.
- Institut für Sozial-und Präventivmedizin der Universität Zürich Abt. Prävention und Gesundheitsförderung. (2007). <http://www.gesundheitsfoerderung-zh.ch/Broschuere-Praeventi.401.0.html>. Abgerufen am 24. Oktober 2013
- Lange, S. (2012). *Kommunikationskompetenz in den Therapieberufen: Gemeinsam ans Ziel*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

- Oswald, W. D. (2011). *Ist eine Alzheimer-Prävention möglich?* Universität Erlangen-Nürnberg.
- Oswald, W. D., Hagen, B., Rupprecht, R., & Gunzelmann, T. (2002). Bedingungen der Erhaltung und Förderung von Selbständigkeit im höheren Lebensalter (SIMA)-Teil XVII: Zusammenfassende Darstellung der langfristigen Trainingseffekte. *Zeitschrift für Gerontopsychologie & -psychiatrie*, S. 13-31.
- Papandreou, A. (2013). *Purzelbaum KiTa: Ein Projekt für mehr Bewegung und gesunde Ernährung in der Kita*. Hochschule für Heilpädagogik: Unveröffentlichtes Skript.
- Powell, J. (2011). *Hilfen zur Kommunikation bei Demenz*. Köln: Kuratorium Deutsche Altershilfe.
- Rickheit, G., Sichelschmidt, L., & Strohner, H. (2007). *Psycholinguistik*. Tübingen: Stauffenburg Verlag.
- Schneider, B., Wehmeyer, M., & Grötzbach, H. (2012). *Aphasie. Wege aus dem Sprachdschungel*. Berlin Heidelberg: Springer Verlag.
- Schweizerische Alzheimervereinigung. (2012). *Demenz vorbeugen. So halten sie ihr Gehirn fit*. Yverdon-les-Bains: Schweizerische Alzheimervereinigung.
- Schweizerische Alzheimervereinigung. (5. Januar 2014). *Zahlen zur Demenz*. Abgerufen am 5. Januar 2014 von <http://www.alz.ch/index.php/zahlen-zur-demenz.html>
- Schweizerische Gesellschaft für Prävention (SGP). (2002). *Gesundheitsziele für die Schweiz. Gesundheit für alle im 21. Jahrhundert (WHO Europa)*. Schweizerische Gesellschaft für Prävention (SGP).
- Steiner, J. (2010). *Sprachtherapie bei Demenz*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Steiner, J. (10. Mai 2011). *Demenz, Sprache und systemische Beratung*. Abgerufen am 5. Juni 2013 von http://www.demenzsprache-hfh.ch/webautor-data/62/Demenz-Sprache-Beratung_STR-032011.pdf

- Steiner, J. (Dezember 2011). Sprachabbau bei dementiellen Erkrankungen im Alter. Ist die Logopädie wortlos oder hat sie etwas zu sagen? *SAL-Bulletin Nr. 142*, S. 19-28.
- Steiner, J. (10. Mai 2011). *Sprache, Demenz und ICF*. Abgerufen am 5. Juni 2013 von http://www.demenzsprache-hfh.ch/webautor-data/62/Sprache-Demenz-und-ICF_STR-032011.pdf
- Tsivgoulis, Georgios; Judd, Suzann; Letter, Abraham J.; Alexandrov, Andrei V.; Howard, George; Nahab, Fadi; Unverzagt, Frederick W.; Moy, Claudia; Howard, Virginia J.; Kissela, Brett; Wadley, Virginia G. (30. April 2013). *Adherence to a Mediterranean diet and risk of incident cognitive impairment*. Abgerufen am 2. Januar 2014 von <http://www.neurology.org/content/80/18/1684.abstract>
- W.D.Oswald. (2011). *Ist eine Alzheimer-Prävention möglich ?* Abgerufen am 5. Mai 2013 von <http://www.wdoswald.de/>
- World Health Organization. (2005). *ICF: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Köln: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information.

10. Anhang

Zürcher Demenz Diagnostik Z-DD

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

ZDD Zürcher Demenz Diagnostik

Indikationsdiagnostik,
dialogisch-kommunikativ orientierte Diagnostik

Sprachabbau bei beginnender Demenz, SAD

entwickelt von **Jürgen Steiner, 2008**
Steiner © 2008

Ein Produkt der
Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, HfH
Postfach 5850
CH – 8057 Zürich

www.hfh.ch
juergen.steiner@hfh.ch
Tel.: +41 (0)44 – 3171161

Erläuterung:

Die Zürcher Demenzdiagnostik besteht aus 4 verschiedenen Teilen:

- Z-GINCH (Zürcher-Geriatrie-Indikations-Checkliste)
- Z-PASA (Zürcher Protokollbogen Anamnese: Sprachabbau im Alter)
- Z-FAKA (Zürcher Fragebogen zur Aktivität und Kommunikation im Alltag)
- Z-CADA (Zürcher Checkliste für Alltagsdialoge).

Ursprünglich konzipiert für die Diagnostik bei Demenz, ist sie auch anderweitig (z. B. Diagnostik bei Aphasie) einsetzbar.

Durchführung:

Genauere Angaben zur Durchführung finden sich auf den jeweiligen Diagnostikteilen.

Auswertung:

Die Auswertung der jeweiligen Verfahren erfolgt qualitativ, zusammenfassende Ergebnisse können individuell und nach eigenem Bedarf erstellt werden.

Literatur:

Brunner, C. & Steiner, J. (2009). *Dialogisch orientierte Verfahren in der Aphasiediagnostik - ein Überblick*. In Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie (SAL)(Hrsg.), Bulletin (Nr. 134), Rorschach

Steiner, J. (2008). Sprachabbau bei beginnender Demenz. SAD: Bausteine für eine heilpädagogisch logopädische Diagnostik. *FORUM Logopädie*, 22(6), S. 14-21.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Z-DD
Zürcher Demenz Diagnostik
(Version 2*)

Z-GINCH
Zürcher-Geriatrie-Indikations-Checkliste

Planungshilfe für eine logopädische Therapie bei Sprachabbau bei
beginnender Demenz, SAD

Neubart, W.; Palm, S.; Steiner, J. 1998

Ein Produkt der
Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, HfH
Postfach 5850
CH – 8057 Zürich

www.hfh.ch
juergen.steiner@hfh.ch
Tel.: +41 (0)44 – 3171128

GINCH Geriatrie-Indikations-Checkliste.

Erläuterungen:

Die GINCH klärt die Voraussetzungen für die Indikation für Sprachtherapie im geriatrischen Zusammenhang. Sie versteht sich als Checkliste zur Entscheidung. Konzipiert für die logopädische Demenzdiagnostik ist sie auch anderweitig (z. B. Aphasie) einsetzbar.

Durchführung:

Befragt wird der Sekundärbetroffene (Angehörige, Partner, evtl. Pflegende). Der Befragung sollte eine anamnestiche Erhebung vorausgehen (z.B. Z-PASA, Zürcher Protokollbogen Anamnese im Alter, Steiner 2008/2010); sie sollte aufgrund der zwangsläufigen Subjektivität des Befragungsergebnisses ergänzt werden durch eine Beobachtung (z. B. Z-CADA, Zürcher Checkliste für Alltagsdiagnose, Steiner 2008/2010)

Ergebnis:

Durch die Checkliste klärt die Therapeutin die Indikationsfrage.

* Dieses Text wurde einer Qualitätsprüfung unterzogen und modifiziert. Die Evaluation wurde im Frühjahr 2009 durchgeführt; befragt wurden 8 einjährig in der Geriatrie tätige Logopädinnen. Die Expertinnenurteile wurden als Überarbeitungen in Version 2 eingebracht.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

GINCH. Geriatrie-Indikations-Checkliste (modifiziert nach *Neuhart/Steiner/Palm 1998*)

Name, Vorname: _____
des Befragten _____ des Primärbetroffenen _____

Befragt / Nachbefragt am: _____

A Indikation zur Diagnose

- 1. Die Umwelt des Patienten klagt über Kommunikationsprobleme.
- 2. Dem Arzt oder Pflegepersonal fallen Kommunikationsprobleme auf.
- 3. Im Vorbefund werden Sprachprobleme berichtet.

B Indikation zur Therapie

- 4. Der Patient leidet unter Kommunikationsproblemen.
- 5. Der Patient hat eine grobe Vorstellung von der Art seiner Probleme.
- 6. Der Patient ist grob orientiert, es ist wahrscheinlich, dass er weiß, wo er ist, welcher Tag / Monat derzeit ist, und wer der/die Untersucher(in) ist.
- 7. Der Patient erscheint motivierbar.
- 8. Der Patient zeigt in irgendeiner Weise einen Kommunikationswunsch.
- 9. Der Patient scheint zu einem Vertrauensvorschuss bereit zu sein.
- 10. Der Patient reagiert mimisch, gestisch oder tonal auf Ansprache.
- 11. Der Patient nimmt Blickkontakt spontan oder nach Berührung auf.
- 12. Der Patient kann Schmerz und andere Emotionen bekunden.
- 13. Der Patient hat über Schmerzbekundungen und negativistische Äußerungen hinaus weitere Ausdrucksmöglichkeiten.

C. Indikation für weitere diagnostische Abklärung

- 14. Der Patient ist weniger als 10 Minuten ansprechbar.
- 15. Sehstatus ist ungeklärt.
- 16. Kognitiver Status ist ungeklärt.
- 17. Amnestischer Status ist ungeklärt.
- 18. Zahnstatus ist ungeklärt.
- 19. Stimmstatus ist ungeklärt.
- 20. Der Patient hat ein Liege- oder Sitzproblem.

D. Indikation zu einer kommunikativ orientierten Therapie

- 21. Der Patient benutzt Grußformeln.
- 22. Der Patient versteht Instruktionen.
- 23. Der Patient schreibt seinen Namen.
- 24. Der Patient ahmt Gestik nach.
- 25. Der Patient antwortet auf Ja-/Nein- und Alternativfragen adäquat.

© Steiner 2007 / 2010

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Literatur

Neubert, R.; Palm, S.; Steiner, J. (1998): Sprachtherapie im Rahmen der geriatrischen Rehabilitation. Indikation und Zielsetzung im Schnittpunkt einer pädagogisch-medizinischen und patientenzentrierten Orientierung. *Sprache-Stimme-Gehör* 22/2, 77-83

Steiner, J. (2010) *Sprachtherapie bei Demenz: Aufgabengebiet und ressourcenorientierte Praxis. Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik Bd. 5. München: Reinhardt.*

Autor

Hochschule für Heilpädagogik, HfH
Prof. Dr. habil Juergen Steiner
Leiter Fachbereich Logopaedie
Schaffhauserstrasse 239, Postfach 5850
8050 Zürich
SCHWEIZ

Telefon: 0041 1 3171 128
oder: 0041 1 3171 161
Juergen.steiner@hfh.ch
www.hfh.ch

In Bearbeitung: www.demenzsprache-hfh.ch

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Z-DD
Zürcher Demenz Diagnostik
(Version 2*)

Z-PASA
Zürcher-Protokollbogen Anamnese: Sprachabbau im Alter

Erfassung der Bedeutung von Laut- und Schriftsprache
Sprachabbau bei beginnender Demenz, SAD

Jürgen Steiner © 2008 / 2010

Ein Produkt der
Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, HfH
Postfach 5850
CH – 8057 Zürich

www.hfh.ch
jueergen.steiner@hfh.ch
Tel.: +41 (0)44 – 3171128

Z-PASA, Zürcher Protokollbogen Anamnese: Sprachabbau im Alter

Erläuterungen:

Der Z-PASA ist ein Instrument zur Erfassung der Relevanz von Laut- und Schriftsprache im Alltag. Konzipiert für die logopädische Demenzdiagnostik ist er auch anderweitig (z. B. Diagnostik bei Aphasie) einsetzbar.

Durchführung:

Mündlich befragt werden Primär- und Sekundärbetroffene wenn möglich gemeinsam. Es entstehen Notizen zu den offenen Fragen.

Ergebnis:

Durch die Befragung erhält die Therapeutin eine grobe Einschätzung der Aktivität im Bereich Sprache; es ist möglich, im gemeinsamen Gespräch einzelne Items als Ziele einer dialogisch-kognitiven Therapie festzulegen.

* Dieses Tool wurde einer Qualitätsprüfung unterzogen und modifiziert. Die Evaluation wurde im Frühjahr 2009 durchgeführt; befragt wurden 5 langjährig in der Geriatrie tätige Logopädinnen. Die Expertinnenvoten wurden als Überarbeitungen in Version 2 eingebracht.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Z-PASA, Zürcher Protokollbogen Anamnese: Sprachabbau im Alter

Name, Vorname: _____
des Befragten _____ des Primärbetroffenen

Befragt / Nachbefragt am: _____

Logopädische Anamnese für Menschen mit (Verdacht auf) Sprachabbau bei beginnender Demenz (Leitfragen)

Gruppe A, Jahrgang 0308:
Mitglieder: Irene Egloff, Silvia Groner, Karin Honegger, Esther Hunziker, Karin Rieser-Lüthi, Katharina Steiner-Brack, Jürgen Steiner
Layout: Jürgen Steiner

1. Persönliche Daten

Name / Adresse

Bildung / Beruf

Familie

Hobbys / Ehrenämter (Vereine)

Sprachen

2. Biologische Daten: Gesundheit / Körper

Beginn und Verlauf der Probleme / Mobilität / Handlungen / Gedächtnis

Sehen / Hören

Abgeschlossene und laufende Therapien

Derzeitige Medikamente

Berichte legen vor von

3. Begleitumstände

Gedächtnis / Orientierung / Aufmerksamkeit / Selbständigkeit / Stimmung / Bewegung/ Misse / Schlaf

4. Anamnese Sprachlichkeit

Was hat sich in Ihrem Alltag im Bereich Lesen - Schreiben gegenüber früher verändert?

Was möchten Sie in den Bereichen Lesen - Schreiben ändern / erreichen?

4.1 Leseaktivität

Zeitungen / Zeitschriften / Illustrierte / Fernsehzeitschrift (Abos), früher und heute? Welche Teile wurden bevorzugt?

Bücher / Bildbände

Behördengänge und Formulare?

Orientierung bei Fahrten / Reisen mit Fahrplänen, Stadtplänen?

Einkauf (Dialoge, Umgang mit Geld)?

Post / Mail / Adress-/Telefonbuch?

4.2 Schreibaktivität

Schreiben – wann in welchen Situationen (Unterschrift, Notizzettel, Telefon, Einkauf, Briefe, Karten)? Was hat sich von früher zu heute geändert?

Tagesnotizen („Tagebuch“)?

Terminkalender- (Agenda-) Benutzung?

Sonstige Notizen

5. Anamnese Gespräche – Aktivität – Kontakt

Was hat sich in Ihrem Alltag im Bereich Gespräche – Kontakt – Versorgung gegenüber früher verändert?

Was möchten Sie im Bereich Aktivität und Kontakt verändern / erreichen?

Situationen im Tagesablauf (selbst gewählte Beschäftigungen):

Neue Bekanntschaften:

5.1 Zu Hause

Gespräche, Gesprächsveränderungen in der Partnerschaft (mit der Bezugsperson): Initiative, Themen, Missverständnisse, Wünsche und Bedürfnisse, Hilfe anfordern

Telefon

Hausier, Garten

Besuche

5.2 Nähere Umgebung

Kontakte in der Nachbarschaft

Kontakte zu Kindern / Enkeln

Einkauf

Bewegung (Sport / Spaziergänge)

5.3 Weiteres Umfeld
Kirche / Hobbys / Verein / Club / Theater / Oper, Konzerte / Kino

Zu Besuch gehen

Reise / Fern

Ämter

6. Sonstiges

7. Was steht für Sie im Vordergrund einer Sprach- und Kommunikationstherapie (bzw. -beratung)?

© Steiner 2008 / 2013

Literatur

Steiner, J. (1996) Wenn die Gesetze des "normalen" Gesprächs außer Kraft sind. Handlungstheoretisch geleitete Therapiemöglichkeiten am Beispiel der Demenz (Ehepaar F.). In: dgs-Landesgruppe Westfalen-Lippe (Hrsg.): *Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Illusion oder Vision*. Hamm: Wilke, 679-694

Steiner, J. (2010) Sprachtherapie bei Demenz: Aufgabengbiet und ressourcenorientierte Praxis. Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik Bd. 5. München: Reinhardt.

Autor

Hochschule für Heilpädagogik, HfH
Prof. Dr. habil. Juergen Steiner
Leiter Fachbereich Logopaedie
Scharfhauserstrasse 239, Postfach 5850
8050 Zürich
SCHWEIZ

Telefon: +41 (0)44 3171 128
oder: +41 (0)44 3171 161
juergen.steiner@hfh.ch
www.hfh.ch
www.logopaedieundpraevention-hfh.ch
In Bearbeitung: www.demenzsprache-hfh.ch

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Z-DD
Zürcher Demenz Diagnostik
(Version 2*)

Z-FAKA
Zürcher Fragebogen zur Aktivität und Kommunikation im Alltag

Erfassung der Sprachaktivität im Alltag
Sprachabbau bei beginnender Demenz, SAD

Jürgen Steiner © 2008 / 2010

Ein Produkt der
Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, HfH
Postfach 5850
CH – 8057 Zürich

www.hfh.ch
juergen.steiner@hfh.ch
Tel.: +41 (0)44 - 3171128

Z-FAKA: Zürcher Fragebogen zur Aktivität und Kommunikation im Alltag

Erläuterungen:

Z-FAKA ist ein Instrument zur Erfassung der Art und des Umfangs der Sprachaktivität im Alltag in den Systemen Laut- und Schriftsprache mit Eröffnung einer therapeutischen Perspektive (Befragungsteil D). Konzipiert für die logopädische Demenzdiagnostik ist er auch anderweitig (z. B. Diagnostik bei Aphasie) einsetzbar. Im Vergleich zu früher verändern sich die Gespräche infolge einer Schädigung des Gehirns; Z-FAKA ist eine Hilfe, diese Veränderungen zu erfassen.

Durchführung:

Mündlich befragt wird der Sekundärbetroffene (Angehörige, Partner, evtl. Pflegenden). Der Befragung sollte eine anamnestiche Erhebung vorausgehen (z.B. Z-PASA, Zürcher Protokollbogen Anamnese im Alter, Steiner 2008/2010); sie sollte aufgrund der zwangsläufigen Subjektivität des Befragungsergebnisses ergänzt werden durch eine Beobachtung (z. B. Z-CADA, Zürcher Checkliste für Alltagsdialoge, Steiner 2008/2010). Die Antworten in den Kategorien A-B-C des Fragebogens werden skaliert, Kategorie D führt zu einer qualitativen Erfassung.

Ergebnis:

Durch die Befragung erhält die Therapeutin eine Einschätzung der Gesprächssituation; es ist möglich im gemeinsamen Gespräch einzelne Items als Ziele einer dialogisch-biographischen Therapie festzulegen. Die Gesamtpunktzahl in den Kategorien A-B-C kann einer normativ gesetzten Einschätzung des Grades an Minderung von Aktivität und Kommunikation im Alltag zugeführt werden.

* Dieses Tool wurde einer Qualitätsprüfung unterzogen und modifiziert. Die Evaluation wurde im Frühjahr 2009 durchgeführt; befragt wurden 5 langjährig in der Geriatrie tätige Logopädinnen. Die Expertenurteile wurden als Überarbeitungen in Version 2 eingebracht.

interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Z-FAKA: Zürcher Fragebogen zur Aktivität und Kommunikation im Alltag

Name, Vorname: _____
des Befragten des Primärbetroffenen

Befragt / Nachbefragt am: _____

A. Gespräche in vertrauten Zusammenhängen im Vergleich zu früher	oft zu und seit			mit nicht zu
	etw. häufig	etwas	häufig	
	0	1	2	
1. Wir führen weniger Gespräche				
2. Die Gespräche haben andere / reduzierte Themen				
3. Die Gespräche haben weniger Tiefgang				
4. Wir laden seltener Gäste zu uns ein				
5. Wir werden seltener eingeladen				
6. Ich führe weniger Telefonate als früher				
7. Mein Partner führt weniger Telefonate als früher				
8. Das Fernsehprogramm sprechen wir nicht mehr miteinander ab				
9. Wir sprechen seltener über Fernseh- / Radiosendungen (Talkshows, Quiz) im Anschluss				
10. Wir unterhalten uns seltener über Gelesenes (Buch, Zeitung, Illustrierte, Zeitschrift)				
11. Wir spielen seltener miteinander				
12. Wir sprechen seltener über Menü / Einkäufe / Kochen				

B. Kommunikativer Kontakt und Verantwortung in Gesprächen des Partners im Vergleich zu früher	oft zu und seit			mit nicht zu
	etw. häufig	etwas	häufig	
	0	1	2	
13. Mein Partner führt weniger Gespräche mit Nachbarn				
14. Mein Partner äußert in Geschäften seltener Wünsche und stellt keine Fragen				
15. Mein Partner übernimmt seltener Verantwortung bezüglich Beratungsgesprächen bei Bank, Behörden, Versicherung u.a.				
16. Mein Partner übernimmt seltener Verantwortung bei Essensbestellung im Restaurant				
17. Mein Partner übernimmt seltener Verantwortung zur Freizeitplanung (Ausflüge, Kino, Museum, Film, Theater)				
18. Wir besuchen seltener den Gottesdienst				
19. Mein Partner hat seine Vereinsaktivität aufgegeben				
20. Wir besuchen seltener Vorträge, Fortbildungen, Kurse				
21. Mein Partner übernimmt seltener Verantwortung im Arztgespräch				
22. Mein Partner übernimmt seltener Verantwortung zur (telefonischen) Organisation von Reparaturen				

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

C.	Potenzial in der Schriftsprache des Partners	HfH zu ungenutzt			HfH nicht zu
		erheblich	etwas	nicht	
		0	1	2	3
23.	Mein Partner übernimmt keine Verantwortung für das Schreiben einer Einkaufsliste				
24.	Ich lese meinem Partner Zeitungsartikel (oder andere) nicht laut vor				
25.	Mein Partner übernimmt keine Vorleseaktivität für Kinder (z.B. eigenes Kind, Enkel)				
26.	Mein Partner übernimmt keine Initiative zum Kauf von Roman, Illustrierte, Fachbuch u.a.				
27.	Mein Partner übernimmt keine Initiative etwas im Internet herauszusuchen, zum Lesen / Verfassen von Mails oder SMS oder zum Chatten				
28.	Mein Partner zeigt keine Aktivität für SUDOKU, Kreuzworträtsel				
29.	Mein Partner zeigt keine Verantwortung für Formulare ausfüllen, Brief verfassen (Bank, Behörde, Versicherung)				
30.	Mein Partner zeigt Probleme beim Zurechtfinden in der Stadt (Schilder lesen, Fahrpläne herausuchen)				
31.	Mein Partner schreibt keine Notizzettel				
32.	Mein Partner schreibt keine Postkarten / Briefe				
33.	Mein Partner kann die Preisschilder / Packungsbeilagen nicht lesen				

Gesamt bei max. 96 Punkten: _____

- Bewertung:
- >90 Normalbereich
 - 80-90 leichte Beeinträchtigung der Aktivität und Kommunikation im Alltag
 - 65-79 mittelgradige Beeinträchtigung der Aktivität und Kommunikation im Alltag
 - <65 erhebliche der Aktivität und Kommunikation im Alltag

D.	Einschätzung des kommunikativen Potentials
34.	Welche Veränderungen gegenüber früher sind für Sie am bedeutsamsten?
35.	In welchen Punkten sehen Sie Veränderungsmöglichkeiten?
36.	Was sind die Stärken und Möglichkeiten bei Ihnen, bei Ihrem Partner, in der Umgebung?
37.	Welche Aktivitäten und Kontakte haben sich seit den letzten eineinhalb Jahren neu ergeben?

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

38.	Wie könnten Sie Ihren eigenen Aktivitätsradius erweitern? Wie strukturieren Sie den Tag?
39.	Wie könnte ihr Partner seinen Aktivitätsradius erweitern?
40.	Wie kommen für die Partnerschaft und den Alltag wichtige Entscheidungen zu Stande?
41.	Wie ist das „Management“ bei Missverständnissen?
42.	Was wünschen Sie sich am meisten, was sich für Sie ändern möge?
43.	Was wünschen Sie am meisten, was sich für Ihren Partner ändern möge?

© Steiner 2008 / 2010

Literatur:

- Barthel, G. (2005) Modellorientierte Sprachtherapie und Aachener Sprachanalyse: Evaluation bei Patienten mit chronischer Aphasie. Dissertation Universität Konstanz, Fachbereich Psychologie
- Schubert, K. (2005) Evaluation eines verhaltensorientierten Therapieprogramms zur Behandlung aphasischer Störungen. Dissertation Universität Jena, Fakultät Sozial- und Verhaltenswissenschaften
- Steiner, J. (2010) Sprachtherapie bei Demenz: Aufgabengebiet und ressourcenorientierte Praxis. Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik Bd. 5. München: Reinhardt.

Autor:
 Hochschule für Heilpädagogik, HfH
 Prof. Dr. habil. Juergen Steiner
 Leiter Fachbereich Logopaedie
 Schaffhauserstrasse 239, Postfach 5850
 8050 Zürich
 SCHWEIZ

Telefon: +41 (0)44 3171 128
 oder: +41 (0)44 3171 161
juergen.steiner@hfh.ch
www.hfh.ch
www.logopaedieundpraevention-hfh.ch
 In Bearbeitung: www.demenzsprache-hfh.ch

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Z-DD
Zürcher Demenz Diagnostik
(Version 2*)

Z-CADA
Zürcher Checkliste für AlltagsDialoge

Erfassung der Alltagskommunikation
Sprachabbau bei beginnender Demenz, SAD

Jürgen Steiner © 2008 / 2010

Ein Produkt der
Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, HfH
Postfach 5850
CH – 8057 Zürich

www.hfh.ch
juergen.steiner@hfh.ch
Tel.: +41 (0)44 – 3171128

Z-CADA, Zürcher Checkliste für AlltagsDialoge

Erläuterungen:

Z-CADA ist ein Instrument zur Erfassung der Art und des Umfangs der Komplikationen und der Fähigkeiten im Gespräch nach bzw. bei Verdacht auf Hirnschädigung. Konzipiert für die logopädische Demenzdiagnostik ist sie auch anderweitig (z. B. Diagnostik bei Aphasie) einsetzbar.

Durchführung:

Beobachtet wird der Primärbetroffene in einem normalen Alltagsgespräch (heutiges Befinden – Erlebtes vom Tag – alte Gewohnheiten usw.). Er sollte damit einverstanden sein, dass das Gespräch aufgezeichnet und anschließen ausgewertet wird. Die Auswertung konzentriert sich auf Sprachumfang (Gesprächsquantität) und Kooperation-Information-Hemmung (Gesprächsqualität). Der Beobachtung sollte eine anamnestiche Erhebung vorausgehen (z.B. Z-PASA, Zürcher Protokollbogen Amnese im Alter, Steiner 2008/2010); sie sollte aufgrund der hohen Dynamik in Dialogen durch eine Befragung ergänzt werden (z. B. Z-FAKA, Zürcher Fragebogen zur Aktivität und Kommunikation im Alltag, Steiner 2008/2010)

Ergebnis:

Durch die Beobachtung erhält die Therapeutin eine grobe Einschätzung der aktuellen Dialogleistung; notiert werden: Eigenheiten, Fähigkeiten und Ressourcen. Es ist möglich im gemeinsamen Gespräch einzelne Items als Ziele einer dialogisch-biographischen Therapie festzulegen.

* Dieses Tool wurde einer Qualitätsprüfung unterzogen und modifiziert. Die Evaluation wurde im Frühjahr 2009 durchgeführt; befragt wurden 5 langjährig in der Geriatrie tätige Logopädinnen. Die Expertinnenvoten wurden als Überarbeitungen in Version 2 eingebracht.

Institut für Heilpädagogie Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Z-CADA, Zürcher Checkliste für Alltagsaufgabe

Name, Vorname: _____
des Befragten des Primärbeeinträchtigten

Befragt / Nachbefragt am: _____

Gesprächsthemen: _____

Gespräch quantitativ (Sprechumfang)	
Sprechmenge im Selbstausdruck (Minderung oder Erhöhung der Aktivität?)	
Sprechmenge im Antworten (Minderung oder Erhöhung der Aktivität?)	
Gespräch qualitativ: Kooperative Anteile	
Gruß	
Initiative Sprechstart	
Partnergerichtetheit, Blick, Gestik	
Hilfe geben und nehmen	
Nachfrage (aktiv, reaktiv)	
Kommentare geben	
Nutzung nicht-lautsprachlicher Kanäle	
Körper, Kontakt, Emotionen	
Gespräch qualitativ: Informative Leistungsfähigkeit	
Informationsgehalt als Sprecher (Art und Umfang von Sinnvollem, Adäquatem und Geordnetem)	
Informationsgehalt als Hörer (Art und Umfang von passenden Antworten und Sprecherwechseln)	

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Gespräch qualitativ: Hemmende Anteile

Perseverationstendenz

Missverständnisse (Art und Umfang)

Versprecher, unpassende Pausen, Abbrüche,
Unterbrechungen

Themenwechsel

Sonstiges

© Steiner 2008 / 2010

Gelingensbedingungen für einen „Dialog“:

In einem Gespräch sollten sich beide Gesprächspartner

- wieder erkennbar ausdrücken (Ich spreche von mir)
- wechselnd sprechen und zuhören
- abwarten und beobachten
- Kommentare auf Äußerungen und Antworten auf Fragen geben
- auf Vertiefungen eingehen (Nachfrage)
- beim Thema und bei konkreten Ereignissen bleiben
- Platz für Gefühle / Wünsche geben
- Hilfe geben und Hilfe nehmen
- mit Widrigkeiten umgehen

Literatur

Barthel, G. (2005) Modellorientierte Sprachtherapie und Aachener Sprachanalyse: Evaluation bei Patienten mit chronischer Aphasie. *Dissertation Universität Konstanz, Fachbereich Psychologie*

Schubert, K. (2005) Evaluation eines verhaltensorientierten Therapieprogramms zur Behandlung aphasischer Störungen. *Dissertation Universität Jena, Fakultät Sozial- und Verhaltenswissenschaften*

Steiner, J. (2010) Sprachtherapie bei Demenz: Aufgabengebiet und ressourcenorientierte Praxis. *Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik Bd. 5. München: Reinhardt.*

Autor:

Hochschule für Heilpädagogik, HfH
Prof. Dr. habil. Juergen Steiner
Leiter Fachbereich Logopaedie
Schaffhauserstrasse 239, Postfach 5850
8050 Zürich
SCHWEIZ

Telefon: +41 (0) 44 3171 128

oder: +41 (0) 44 3171 161

juergen.steiner@hfh.ch

www.hfh.ch

www.logopaedieundpraevention-hfh.ch

In Bearbeitung: www.demenzsprache-hfh.ch